

BizkaiLab

Área prioritaria / Lehenetsitako arloa: AP6/6. LA

Bizkaia Solidaria: acción social y ciudadanía / Bizkaia Solidarioa: gizarte ekintza eta herritartasuna

Iniciativa / Ekimena: Inmigrantes / Etorkinak

Acción - proyecto / Ekintza - proiektua: La economía social y solidaria como motor de integración social a través del empleo del colectivo de inmigrantes / Ekonomia soziala eta solidarioa gizarte integrazioaren eragile gisa, etorkinen enpleguaren bidez

Responsable / Arduraduna: María Esther Aretxabala

Equipo / Lan taldea: Esther Aretxabala, M^a Luisa Setién, Antonia Caro, Carlos Askunza

Proyecto / Proiektu Kodea: 5764

INFORME DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN AÑO 2011

“La Economía Social y Solidaria como motor de
integración social a través del empleo del colectivo de
inmigrantes más vulnerable en el Territorio Histórico de
Bizkaia”

María Esther Aretxabala (Coord.)

María Luisa Setién

Antonia Caro

Colaboración: Carlos Askunze - Gizatea

Área prioritaria 6 - BIZKAIA SOLIDARIA - Acción social y ciudadanía
I.19 Inmigrantes
A.47Bis

Universidad de Deusto

Marzo de 2012

Equipo investigador

- María Esther Aretxabala: Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y Dra. en Filosofía y Ciencias de la Educación. Coordinadora e Investigadora Principal, miembro del Equipo de Investigación multidisciplinar “Retos Sociales y Culturales de un Mundo en Transformación” (reconocido por el Gobierno Vasco con la categoría A de Excelencia, Referencia: IT-201-07) de la Universidad de Deusto.
- María Luisa Setién: Dra. En Sociología y Profesora Titular emérita de la Universidad de Deusto. Coordinadora (2007-2011) del Equipo de Investigación multidisciplinar “Retos Sociales y Culturales de un Mundo en Transformación”.
- Antonia Caro: Licenciada en Historia y Doctoranda en el programa de Doctorado: Estudios Internacionales e Interculturales, cuyo carácter oficial fue establecido por Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de Enero de 2010 (BOE 10-02-2010) y quien tiene registrado su proyecto de tesis doctoral: "Migraciones y Empleo. El papel de las empresas de inserción, como respuesta de la Economía Social y Solidaria a la integración social y activación laboral de los inmigrantes en riesgo de exclusión en el País Vasco", bajo la dirección de la Dra. María Luisa Setién.
- Carlos Askunze, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, es, desde su constitución en Noviembre de 2007, el Gerente de la Asociación de Empresas de Inserción en el País Vasco GIZATEA (Gizarteratzekoeta Laneratzeko Euskadiko Enpresen Elkartea) así como la persona encargada de la gerencia y coordinación general de REAS Euskadi, Red de Economía Alternativa y Solidaria.

Agradecimientos

El Equipo investigador expresa su agradecimiento a todas las personas de GIZATEA que aportaron su valiosa contribución con miras a la redacción de este informe por su gran apoyo para poder elaborar esta investigación tanto en la recopilación de los datos pertinentes de sus empresas asociadas como en la revisión de las técnicas de recogida de información utilizadas para nuestro estudio. Gracias principalmente a Ana Iametti y Amaia Naveda.

Asimismo, reconocer el esfuerzo desplegado por todas las empresas de inserción vascas pertenecientes a GIZATEA para facilitar la información sobre sus actividades. Igualmente deseamos destacar la valiosa contribución de las personas que han participado: sus gerentes, mandos intermedios, personal de sus entidades promotoras y responsables de redes de la economía solidaria y técnicos de acompañamiento social y laboral. Muy en especial, a las propias personas de origen extranjero que han participado de manera desinteresada y que han mostrado una amplia predisposición para con nuestro quehacer investigador.

Además, quisiéramos agradecer muy sustancialmente a la excelentísima Diputación Foral de Bizkaia por su benefactora ayuda financiera a través de la iniciativa BIZKAILAB para la elaboración y desarrollo del presente proyecto de investigación “La Economía Social y Solidaria como motor de integración social a través del empleo del colectivo de inmigrantes más vulnerable en el Territorio Histórico de Bizkaia” durante el año 2011.

Índice

Equipo investigador	2
Agradecimientos	2
Índice de gráficos, tablas y mapas	4
Introducción	5
Capítulo 1. Economía Social y Solidaria y Migración. El proyecto de investigación	9
1.1. Rasgos del proceso migratorio en Bizkaia	9
1.2. Apuntes sobre la Economía Social y Solidaria como contexto para el desarrollo de las empresas de inserción.	13
1.3. Economía Social y Solidaria y Migración	19
1.4. Objetivos y Metodología de la investigación	21
Capítulo 2: La Economía Social y Solidaria en el territorio histórico de Bizkaia	25
2.1. Caracterización de las Empresas de Inserción en Bizkaia	25
2.2. Las entidades promotoras de las Empresas de Inserción en Bizkaia	31
2.3. Los trabajadores en las Empresas de Inserción en Bizkaia	32
Capítulo 3: Los trabajadores de origen extranjero en las Empresas de inserción vizcaínas	34
3.1. Situación de las empresas de inserción de Bizkaia con trabajadores de origen extranjero	34
3.2. Perfil del colectivo inmigrante empleado en las empresas de inserción vizcaínas.....	38
3.3. Itinerario del proceso de inserción en las empresas del colectivo inmigrante empleado	41
Consideraciones Finales	44
Referencias Bibliográficas	48

Índice de gráficos, tablas y mapas

Capítulo 1. Economía Social y Solidaria y Migración. El proyecto de investigación

Gráfico 1: Evolución de la Tasa de Población Extranjera: España, País Vasco, Bizkaia (2000-2011)	9
Gráfico 2: Evolución del programa de ayudas a las empresas de inserción en la CAPV, entidades y beneficiarios (2003-2009).....	18
Tabla 1: Extranjeros por grupos de edad, en territorios históricos de la CAPV. 2010	11

Capítulo 2: La Economía Social y Solidaria en el territorio histórico de Bizkaia

Gráfico 3: Forma jurídica de las empresas de inserción vizcaínas	28
Gráfico 4: Año de constitución y de registro de las empresas de inserción vizcaínas	28
Gráfico 5: Tamaño de las empresas de inserción social de Bizkaia	29
Tabla 2: Empresas de Inserción vascas miembros de la Asociación GIZATEA 2011	26
Tabla 3: Actividades económicas de las empresas de inserción social de Bizkaia	30
Tabla 4: Situación de las personas que terminaron el proceso de inserción en las empresas de inserción vizcaínas	33
Mapa 1: Distribución Geográfica de las Empresas de Inserción vascas 2011	27

Capítulo 3: Los trabajadores de origen extranjero en las Empresas de inserción vizcaínas

Gráfico 6: Relación de las Empresas de Inserción Vascas con trabajadores de origen extranjero, por provincias	34
Gráfico 7: País de procedencia de los trabajadores de origen extranjero en las empresas de inserción vizcaínas	38
Gráfico 8: Porcentaje de trabajadores de origen extranjeros perceptores con anterioridad de la Renta de Garantía de Ingresos	39
Gráfico 9: Selección de los trabajadores de origen extranjero en las empresas de inserción vizcaínas .	40
Gráfico 10: Actividades formativas de trabajadores extranjeros y autóctonos en las empresas de inserción de Bizkaia	42
Gráfico 11: Grado de satisfacción entre los trabajadores de origen extranjero por la formación recibida mientras estaban empleados	42
Tabla 5: Distribución porcentual por edades de los trabajadores de origen extranjero empleados en las empresas de inserción vizcaínas	38
Mapa 2: Distribución de las empresas de inserción con trabajadores de origen extranjero en las provincias vascas	35

Introducción

La Comunidad Autónoma del País Vasco, al igual que la mayoría de las sociedades occidentales, ha de afrontar un tiempo de transformaciones e incertidumbres con varios lances pendientes de resolución entre los que cabe destacar la crisis financiero-económica, la presión sobre los recursos, la lenta recuperación económica, las altas tasas de desempleo, los cambios socio-demográficos que conllevan el envejecimiento de la población y la acomodación del cada vez más cuantioso volumen de personas procedentes de otros países que residen en sus localidades. Estos cambios se están produciendo como consecuencia de los procesos de globalización y mundialización que viven las poblaciones contemporáneas y suponen una *ampliación, profundización y aceleración de la interconexión mundial* en todos los aspectos de la vida social actual (Castles, 2008).

El mundo está cambiando a un ritmo sin precedentes, planteando a las ciudadanía el reto de reaccionar con adaptación y creatividad ante las novedosas realidades que surgen regularmente en un contexto global marcado por la necesidad de diversificación, tanto de las sociedades como de las economías modernas en rápida evolución donde la movilidad, de mercancías y capitales, de información y de personas, es una máxima. La migración internacional es, entre las múltiples facetas de la realidad, una de las formas de lograr el canje de talentos, servicios y competencias; y las poblaciones con una gran diversidad de aptitudes y experiencias están en mejores condiciones para estimular el crecimiento, a través de sus recursos humanos. En este contexto, sin embargo, existe un cierto perfil del conjunto migrante más vulnerable que necesita contar con apoyos particulares de cara a optimizar todo su potencial. En el presente informe¹ pretendemos fijar nuestra atención en concreto, en las soluciones articuladas desde el sector de la economía social y solidaria como vehículo para apostar por la inclusión activa de los inmigrantes internacionales residentes en el nuestro ámbito más cercano que sufren situaciones de desventaja social.

Empero la persistencia de los efectos de la crisis económica mundial producida a partir de la abrupta variación de signo del ciclo económico en 2008, tras un período de auge en la producción y el empleo, es significativo que el número total de migrantes en todo el mundo no ha disminuido en los últimos años, aunque sí se produjo una cierta reducción de las corrientes migratorias hacia los países desarrollados durante la crisis e inmediatamente después —por

¹ Este documento se basa en una investigación fundamentada teóricamente en el concepto de Desarrollo Humano. Este enfoque pone al ser humano y su bienestar en el centro de los procesos de desarrollo, tanto en términos de debates económicos como de formulación de políticas y promoción. El primer informe sobre el Desarrollo Humano de 1990, titulado 'Definición y medición del desarrollo humano' proporcionó una articulación clara del concepto de desarrollo pensado "desde la persona, por la persona y para la persona". Así el desarrollo humano es definido como 'un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de los individuos, las más importantes de las cuales son una vida prolongada y saludable, acceso a la educación y el disfrute de un nivel de vida decente. Otras oportunidades incluyen la libertad política, la garantía de los derechos humanos y el respeto a sí mismo lo que Adam Smith llamó la capacidad de interactuar con otros sin sentirse "avergonzado por aparecer en público" (PNUD, 1990:33). Posteriormente, en 2000 Amartya Sen publicó su obra *Desarrollo como libertad* y fundamentó conceptualmente el desarrollo humano basado en el enfoque de capacidades. Y, recientemente, Sabina Alkire (2011:13) ha constatado que la definición más común de desarrollo humano tiende a considerarlo como el proceso de 'ampliar las opciones de las personas', apareciendo en los últimos informes más frecuentemente los términos de libertad y capacidades.

ejemplo, a nivel europeo en el Reino Unido el flujo de inmigrantes descendió de 505.000 en 2008 a 470.000 en 2009; y en España, bajó de 692.228 en 2008, a 469.342 en 2009 (DAES, 2011). Sin embargo, al no registrarse cambios trascendentales en los modelos de movimiento de personas, el contingente mundial de migrantes que se había constituido en el transcurso de varios lustros fue escasamente afectado. Así, en 2010, se estimaba que el número total de migrantes internacionales en el mundo era de 214 millones de personas —es decir, aumentó con respecto a los 191 millones de 2005 (DAES, 2009). Puesto que el número estimado de migrantes internos es de 740 millones (PNUD, 2009), eso significa que alrededor de mil millones de personas son migrantes (aproximadamente uno de cada siete habitantes de la población mundial) (OIM, 2011: 53).

Los movimientos migratorios suponen, por tanto, una movilidad del capital humano importantísima y producen grandes transformaciones en el territorio donde se asientan. Ahora bien, uno de los nuevos frentes abiertos tanto a nivel político como social se centra principalmente en la acertada integración² de los migrantes en la sociedad de llegada, así como en la percepción de la migración entre la comunidad en general, en el concepto que se tiene de los migrantes en sus países de origen y, en términos generales, en la manera en que se concibe la migración en la comunidad en su conjunto³.

Pese a que la evidencia de la inmigración internacional a gran escala es relativamente reciente en nuestro ámbito más cercano, al haberse acelerado desde los albores del siglo XXI, es una expresión que se ha consolidado (Martínez, 2010). La población inmigrante se ha afianzado, convirtiéndose en un segmento clave tanto en términos de revitalización demográfica como socio-económica y, por lo tanto, lograr el desafío de la integración del total de este colectivo es esencial para la cohesión social y está estrechamente relacionado con el futuro de los sistemas europeos de bienestar (Comisión Europea, 2010a).

La **incorporación al mercado de trabajo** aparece como una de las principales motivaciones en la llegada de la población inmigrante y la importancia del empleo es tal que la inserción laboral se erige en principio y pilar de su normalización, ya que tener un contrato laboral es el mejor salvoconducto contra la exclusión y el principal mecanismo de adquisición de derechos en la sociedad española. Por ello, a los inmigrantes de origen extranjero les resulta apremiante el lograr un puesto de trabajo, no solamente por disponer de unos ingresos, sino también de cara a poder alcanzar una situación administrativa regular (Cáritas, 2011). No obstante, el mercado de trabajo evidencia unas características propias para la inserción laboral de los inmigrantes internacionales dado que las características de los puestos de trabajo que ocupan muestran

² La integración ha sido un concepto al que le ha acompañado la polémica desde su origen (Malgesini y Giménez, 1997), habiéndose debatido mucho acerca de la conceptualización del término integración al conformarse como un concepto complejo y sobre todo escurridizo (Penninx y Martiniello, 2006). Sin embargo, tras su diferenciación de la asimilación y su acercamiento al pluralismo cultural en Europa, se ha consolidado como la manera de referirse al proceso de acomodación de los inmigrantes. Sin entrar en ese debate por alejarse de los objetivos del presente documento, partimos de la premisa de que con el término integración se hace alusión al proceso por el cual un sujeto se incorpora a la sociedad, en igualdad de condiciones a los sujetos que ya pertenecen a la misma (Iglesias de Ussel, 2010: 21).

³ Es bastante evidente que la migración suele ser un “comodín” que disfraza los temores y las incertidumbres que motivan las inquietudes de los ciudadanos— trátase de desempleo, vivienda o cohesión social (en los países de destino) o de la pérdida o despilfarro de capital humano y la dependencia económica (en los países de origen) (OIM, 2011).

una concentración en algunas ramas de actividad con peores condiciones de trabajo o mayor siniestrabilidad laboral; se comprende que hayan sido definidos como los puestos de trabajo de las tres *P*: los más *penosos*, los más *peligrosos* y los más *precarios* (Cachón, 2011: 9). Todo ello, redundando en que los trabajadores extranjeros estén discriminados y no puedan desarrollar sus capacidades en igualdad de condiciones que los autóctonos para lograr la inserción sociolaboral exitosa (Pajares, 2010: 137). De ahí la vulnerabilidad en el terreno laboral que propicia y empuja la caída de los inmigrantes en la exclusión social⁴ y, por lo tanto, no es de extrañar que las poblaciones de origen inmigrante presenten unas tasas de pobreza sustancialmente superiores a las de la población autóctona⁵ (Moreno y Bruquetas, 2011: 103).

Es decir, en el marco de una sociedad desarrollada y organizada sobre parámetros democráticos como la vasca, nuestra investigación pretende plantear una reflexión sobre el alcance real que tiene un tipo de empleo de inserción específico entre los inmigrantes. Si bien el fenómeno de la diversidad en el País Vasco se ha visto reforzado por los procesos inmigratorios recientes, el enfoque de nuestro análisis busca profundizar en la necesidad de gestionar la diversidad, en especial de la más vulnerable centrada en los inmigrantes internacionales con un perfil de desventaja social, en cuanto característica actual y futura de la propia población vasca. Por lo tanto, el tema analizado destaca por su actualidad así como por la carencia casi absoluta de estudios previos sobre la realidad de la diversidad migratoria en el ámbito de la economía social y solidaria en Euskadi.

En relación al **objeto de análisis de nuestro proyecto** de investigación argumentamos que el papel de los agentes de la Economía Social y Solidaria (Empresas de Inserción) constituye hasta cierto punto una **nueva dimensión** en el **estudio de la normalización sociolaboral de las comunidades de migrantes internacionales**, atrayendo recientemente la atención de académicos. De esta forma, el estudio de la población inmigrante dentro del sector de la Economía Social y Solidaria desde la vertiente del papel jugado por las Empresas de Inserción es reciente y, además, se estima de interés, no solamente desde una perspectiva académica, sino también desde el punto de vista de las políticas sociales de protección social y de las políticas de empleo como una de las herramientas alternativas existentes para una inserción laboral de los inmigrantes, por las implicaciones que se derivan en el contexto de su integración en la sociedad. Es un sector, por tanto, que interesa también porque ha sido la puerta de ingreso-reingreso a la actividad laboral de un buen número de trabajadores y trabajadoras en dificultades de inserción laboral y, desde este ámbito, se han comenzado a dar respuestas al fenómeno social de la inmigración al ser la Economía Social y Solidaria pionera en la búsqueda de mecanismos de integración ofreciendo experiencias alternativas y novedosas (Lázaro Blanco, 2004). Por ello, constituye un reto examinar la integración laboral de la población inmigrante a través de estas entidades de la Economía Social y Solidaria, pese a que el tratamiento de la intersección entre migración y Economía Social y Solidaria es a día de hoy un área de investigación en estado embrionario, particularmente en el contexto español (Salinas y Herranz de la Casa, 2004).

⁴ Existen dos características de la situación de **los migrantes** en las sociedades receptoras que los **exponen a posibles situaciones de discriminación social**. En primer lugar, ser un no nacional. En segundo, al tratarse con frecuencia de trabajadores de sectores desfavorecidos de la economía, se ven afectados desproporcionalmente por el incumplimiento de los derechos laborales. (De Guchteneire y Pécoud, 2008: 11-12, en Iglesias de Ussel, 2010:20).

⁵ En España, el 11,4% de todos los empleados sufren riesgos de caer en la pobreza. Este riesgo es más elevado para las personas con empleo temporal (12,6%) que para aquellas con contratos permanentes (5,3%) (Comisión Europea, 2011).

En concreto, **estudiar el binomio Economía Social y Solidaria e Inmigración** en relación con la formación e incorporación sociolaboral del capital humano inmigrante residente **en Bizkaia** es el **objetivo primordial** de nuestro propósito investigador, analizando el proceso de integración de los inmigrantes en el País Vasco a través de las acciones emprendidas por las empresas de inserción, como agentes de formación y creación de empleo, y, a la postre, de oportunidades para los inmigrantes más vulnerables afincados en nuestro ámbito más cercano y que son objeto de nuestro estudio.

El informe que sigue a continuación presenta los resultados estructurado en tres capítulos. El capítulo 1 llamado “Economía social y Solidaria y Migración” se ocupa de explicar el marco teórico en el que se enmarca el proyecto de investigación, avanzando en un primer apartado en los rasgos del proceso migratorio en Bizkaia, continuando con la exposición de ciertos apuntes sobre la Economía Social y Solidaria como contexto para el desarrollo de las empresas de inserción, abordando en una tercera subsección el aspecto concreto de la Economía Social y Solidaria y la Migración, para finalizar con la exposición de los objetivos y la metodología empleada en la investigación.

En el capítulo 2 denominado “La Economía Social y Solidaria en el territorio histórico de Bizkaia” se hace un análisis de las empresas de inserción en esta provincia vasca, con el fin de llegar a una caracterización de las empresas, de sus entidades promotoras y de los propios trabajadores contratados en ellas. En el capítulo 3, “Los trabajadores de origen extranjero en las empresas de inserción vizcaínas”, se tratará de las empresas de inserción vizcaínas y de sus trabajadores de origen extranjero para lo que en primer lugar los situaremos, seguidamente se ofrecerá el perfil del colectivo inmigrante internacional empleado en las empresas de inserción vizcaínas y se expondrá el itinerario por el cual van pasando dentro de las empresas. Finalmente las conclusiones aportan un compendio de los resultados principales que hemos constatado durante nuestra investigación y terminaremos con la relación de las obras bibliográficas que han guiado nuestro quehacer.

Capítulo 1: Economía Social y Solidaria y Migración. El proyecto de investigación

1.1. Rasgos del proceso migratorio en Bizkaia

La Comunidad Autónoma del País Vasco cuenta con una trayectoria y unas características propias relativas a la migración al formar parte del mapa mundial de movilidad humana con un elevado número de personas viviendo allende las fronteras del país que les vio nacer. No obstante, el fenómeno de la inmigración no es una cuestión nueva en Euskadi después de las oleadas de inmigrantes internos de otras provincias españolas que llegaron atraídos por la explosión industrial y que caracterizaron la evolución demográfica de mediados del siglo XX. Después, en los años 90 pasó a tener un saldo migratorio negativo, coincidiendo con la crisis de empleo por aquel entonces. Sin embargo, muy a finales del siglo pasado el fenómeno inmigratorio vuelve a tomar protagonismo y, por primera vez en muchos años, en el censo del 2001 el saldo migratorio es positivo. Sin embargo, a diferencia de la inmigración de la segunda mitad del siglo XX fundamentalmente compuesta por personas del resto del Estado español, la inmigración de los últimos tiempos tiene una importante presencia de personas procedentes de otros países, atraídos por un patrón de crecimiento económico basado en gran medida en la disponibilidad de mano de obra flexible y poco cualificada demandada por los agentes económicos (empresarios y familias) para el que se hacía difícil encontrar mano de obra autóctona, particularmente para cubrir puestos en ciertas actividades y categorías profesionales. El volumen de residentes de origen extranjero se ha afianzado pese a los difíciles momentos económicos vividos desde 2008 que han redundado en un aumento espectacular de los niveles de desempleo junto a una extraordinaria política de recortes y austeridad con ajustes presupuestarios y disminuciones de prestaciones sociales que minan el espíritu del régimen de Bienestar consolidado desde los años 80 del siglo pasado.

De hecho, durante la primera década del tercer milenio en la Comunidad Autónoma de Euskadi se ha podido percibir una trascendental metamorfosis en lo que a sus habitantes se refiere, determinada principalmente por la dinámica llegada de un importante volumen de personas originarias de otros países. Aunque su llegada no se ha desarrollado de forma tan masiva como en el resto del Estado, sí se ha producido un aumento progresivo de oleadas de migrantes internacionales a la sociedad vasca y, a pesar de que su ritmo de afluencia se ha ralentizado en los últimos dos-tres años, ya suponen el 6,6% del total de la población del País Vasco, convirtiendo a la sociedad vasca en un crisol donde conviven multitud de fenotipos de 165 nacionalidades diferentes. De ellos prácticamente la mitad, el 49,8%, reside en el territorio histórico de Bizkaia y solamente en la comarca del Gran Bilbao cohabitan 144 nacionalidades (Ikuspegi, 2012). Específicamente, en la provincia vizcaína se ha pasado de contar con casi 7.500 personas de origen extranjero residentes a finales del siglo XX a más de 72.000 doce años después. La distribución de los porcentajes de los residentes extranjeros en los diferentes territorios la podemos observar en el gráfico 1 que aparece en la siguiente página.

Gráfico 1: Evolución de la Tasa de Población Extranjera: España, País Vasco, Bizkaia (2000-2011)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos Ikuspegi (2011b)

En otras palabras, la Comunidad Autónoma del País Vasco, encabezada por Bizkaia como provincia vasca donde reside el mayor número de extranjeros, se ha transformado en un importante espacio de acogida de los flujos migratorios internacionales, a pesar de ocupar la quinta posición respecto a las Comunidades Autónomas españolas con menos proporción de inmigrantes internacionales. Sin embargo, esto no es óbice para constatar su importancia y el hecho de que durante fechas recientes las tasas de población extranjera han generado un nivel muy alto de dinamización en el pueblo vasco y su presencia ha ido aumentando progresivamente hasta sumar cerca de 145.000 empadronados cuya procedencia es mayoritariamente de origen latinoamericano (42,4%), seguida de personas originarias de países de la Unión Europea (24,9%) y, en tercer lugar, de nacidos en los países del Magreb (15,2%) (Ikuspegi, 2011b).

Asimismo, conviene evidenciar que la inmigración internacional ha contribuido a mantener el volumen total de población en el contexto de una sociedad vasca demográficamente muy regresiva⁶. Por lo tanto, la aportación de la inmigración internacional es fundamental en términos socio-demográficos, en especial su aporte al rejuvenecimiento parcial de una sociedad envejecida. También en Bizkaia donde más de la mitad de la población de origen extranjero tiene entre 25 y 44 años como se puede ver en la tabla 1.

⁶ Euskadi muestra uno de los perfiles demográficos más envejecidos ya que la proporción de la población que supera los 64 años se encuentra entre las más altas de la Unión Europea y, asimismo, el número de nacimientos por cada 1.000 habitantes ha disminuido drásticamente entre 1975 y 2008 (Innobasque, 2011). En nuestros días los cambios demográficos representan todo un desafío, por el aumento de la longevidad consecuencia del claro aumento de la esperanza de vida y la contundente caída de la natalidad que significa que cada vez menos personas deberán cuidar a más. Esto desequilibra las estructuras demográficas y hace altamente vulnerable la viabilidad financiera de los modelos de prestación de servicios sociales y sanitarios concebidos como derechos universales (educación, salud, servicios sociales, jubilación), y el reemplazo generacional de la fuerza de trabajo. Fijándonos en la población activa vasca, destaca su progresivo envejecimiento, lo que a su vez supone una problemática en el mercado de trabajo por la pérdida de capacidad y conocimiento cuando los trabajadores se jubilan y la merma de productividad mientras la fuerza de trabajo va envejeciendo. Esta combinación de una menor población activa, cada vez más envejecida, y una mayor proporción de jubilados se traduce en más tensiones en nuestros sistemas de bienestar.

Tabla 1: Extranjeros por grupos de edad, en territorios históricos de la CAPV. 2010

Edad	Alava		Bizkaia		Gipuzkoa	
	Total	%	Total	%	Total	%
0-17 años	5.666	20,1	11.711	17,1	6.690	15,8
18-24 años	3.598	12,8	9.200	13,4	5.369	12,6
25-44 años	14.850	52,6	37.504	54,6	22.889	53,9
45-64 años	3.698	13,1	9.188	13,3	6.547	15,4
65 y más	398	1,4	1.107	1,6	954	2,3
Total	28.210	100,0	68.710	100,0	42.449	100,0

Fuente: INE, elaboración propia

Los aspectos comentados permiten argumentar que la **inmigración internacional** se ha convertido en un fenómeno caracterizado por (Aretxabala, 2011):

- **ser muy reciente e intenso:** solamente en los diez primeros años de la actual centuria, el número de personas de origen extranjero aumentó considerablemente⁷, pese a la desaceleración observada fundamentalmente a partir del año 2009;
- **estar asociado a procesos no regulados:** en el sentido de que no ha existido una clara política migratoria a nivel estatal, a diferencia de lo ocurrido en otros países, en especial en aquellos que cuentan con una más larga tradición inmigratoria, léase Australia, Canadá o Estados Unidos en el contexto mundial, o Francia, Alemania o Suiza, en Europa (Laparra, 2011);
- **ser extraordinariamente heterogéneo:** Con un mosaico de inmigrantes de muy dispares orígenes y ámbitos geográficos, con diferentes culturas, creencias o religiones, estilos de vida, aspiraciones, experiencias, etc. Asimismo, se trata de un fenómeno nada homogéneo respecto al porcentaje de asentamiento en las diferentes zonas rurales/urbanas del mapa vasco; y
- **resultar incuestionablemente decisivo:** tanto **socialmente**, por la diversidad y complejidad que conlleva, como **demográfica y económicamente**, por un lado, por su aportación al incremento de la población y de manera muy específica en su rejuvenecimiento y, por otro lado, por su determinante contribución a la Economía (Caldera et al, 2011; Moreno y Bruquetas, 2011).

Por lo tanto, este panorama de una creciente llegada de un nutrido volumen de inmigración internacional con personas procedentes de otros países, substancialmente en los últimos dos lustros, ha convertido a la actual sociedad vasca, en general, y de Bizkaia en particular, en compleja, diversa y cambiante porque ha significado no sólo un incremento de la población a nivel cuantitativo, sino también porque ha generado un aumento de la heterogeneidad

⁷ Incluso algunos autores se refieren a este período denominándolo la década prodigiosa de los flujos migratorios (Ikuspegi, 2011a).

cultural y étnica al haber traído consigo estos nuevos residentes de más de cien diversas nacionalidades con una amplia pluralidad de lenguas, de costumbres, de religiones y creencias y de nuevos fenotipos que han transformado el tejido social de modo significativo y con difícil vuelta atrás. Aunque en los últimos años se ha constatado un flujo de entrada más escaso, persiste un importante stock de población inmigrante lo que reclama evolucionar desde unas políticas de acogida hacia unas políticas de integración real de este colectivo.

Por lo tanto, en la actualidad, tras años de un progresivo aumento de la población extranjera, se plantea una nueva fase en el proceso migratorio, no ya de acogida, sino un momento de convivencia armónica donde se trate de alcanzar la igualdad real del colectivo inmigrante de origen extranjero con la población autóctona virando de una visión instrumentalista de la inmigración -hay inmigración porque la necesitamos- a otra donde el énfasis recaiga en que los inmigrantes son ciudadanos y sujetos de derechos dado que una sociedad democrática, que aspire a ser una sociedad justa, debe combatir la exclusión y, con los inmigrantes, se produce un gran contraste entre su trascendente aportación a la economía y a la sociedad y el trato desigual que reciben y la discriminación que padecen algunos de ellos (Cachón, 2009, 2011) (Izquierdo, 2011).

Destacar, asimismo, que el proceso de pasar a formar parte de una sociedad nueva es complicado y multifacético exigiendo esfuerzos en diversos ámbitos porque comprende el acceso al mercado de trabajo, la vivienda, los servicios públicos (en especial los de bienestar y educación), los servicios privados (bancos, seguros, etc.), la constitución de relaciones sociales y culturales con la comunidad, la participación en los procesos políticos y, en algunos casos, incluso, el aprendizaje de una nueva lengua, así como supone dejar atrás todo un universo personal y de relaciones conocido. Por ende, el convertir a los nuevos residentes en ciudadanos de pleno derecho, de modo que formen parte integral de la sociedad al tiempo que mantienen su especificidad cultural, constituye el complejo objetivo a alcanzar, dado que lograr el reto de su integración es esencial para la inclusión y la cohesión social (Comisión Europea, 2010a). De hecho, el colectivo de los inmigrantes internacionales conforma un grupo de población que está especialmente expuesto a los riesgos sociales por su dificultad de inserción sociolaboral (en ciertos casos por problemas con el idioma, por su menor formación respecto a la población autóctona, o por dificultades para el reconocimiento de las cualificaciones de las que pueden disponer,...) y por tener más probabilidades de que les repercuta el desempleo – en el año 2010, el 29,8% de la población activa de origen extranjero estaba en situación de desempleo frente al 18,0% de quienes eran nativos (IVIE, 2011), y entre la población de origen extranjero en Euskadi, la tasa de paro supone el 31% a pesar de que su tasa de actividad es del 75,5% (Gobierno Vasco, 2011:22) - y la precariedad laboral⁸ y salarial⁹ debido a su menor tiempo en el territorio y por contar con menos derechos acumulados al jugar en su contra tanto su vulnerabilidad laboral como su exclusión de la ciudadanía¹⁰.

⁸ En concreto, la mano de obra inmigrante refleja una **alta tasa de temporalidad contractual** y una baja movilidad ocupacional en comparación con los autóctonos (Izquierdo, 2011); lo que, asimismo, redundará en su mayor probabilidad de caer en la pobreza.

⁹ En el 2008 había **una diferencia en el salario medio anual cercana a los 8.500 euros** entre los trabajadores **españoles e inmigrantes**, siendo el salario medio anual de un español es de 22.485 euros y de alrededor de 14.000 euros el de una persona inmigrante (INE, 2010a). Los ingresos medios mensuales estandarizados per cápita de la población de origen extranjero en Euskadi se situaban en 2010 en 863,49 euros (Gobierno Vasco, 2011).

¹⁰ En España, todos los habitantes están sujetos a la Constitución, y los extranjeros, además, se hallan supeditados a la Ley Orgánica de los Derechos y Libertades de los Extranjeros en España (LODYLE), de 14/2003 (Izquierdo, 2011: 601).

1.2. Apuntes sobre la Economía Social y Solidaria como contexto para el desarrollo de las empresas de inserción

Indudablemente, la llegada de este importante contingente de **inmigrantes** se está perfilando como un **mecanismo** válido para ayudar a **compensar** los **desequilibrios** demográficos y laborales provenientes del acentuado proceso de **envejecimiento** de la población en general y de la población activa, en particular, que encamina al sistema hacia un significativo deterioro en sus tasas de dependencia (ratio entre personas inactivas y personas empleadas), con un impacto directo sobre los sistemas de seguridad social¹¹. La afluencia de población joven (y, por tanto, activa) de otros países constituye una de las vías más rápidas y sencillas de frenar temporalmente ese proceso. Por lo tanto, el desarrollo económico presente y futuro depende, en parte, de la incorporación de capital humano proveniente del exterior (Consejo Económico y Social Vasco, 2011). Estas necesidades de mano de obra están demandando y requerirán en mayor medida en un futuro próximo, de recursos humanos de alta cualificación, - importación de talento -, pero también de capital humano de una cualificación menor para aquellos procesos productivos que implican un uso intensivo de mano de obra dado que uno de los **pilares básicos** de los distintos **regímenes del bienestar** es el **pleno empleo** y no se puede hablar del mismo si no participan en el mercado de trabajo las personas más desfavorecidas.

En esta tesitura y contexto, la **Economía Social y Solidaria** resulta un factor decisivo con un gran potencial al constituirse en una de las vías más coherentes y directas para contribuir a la sostenibilidad de los derechos sociales. Representan el beneficio común, la cooperación y no competencia en ámbitos donde se retiran, tanto el Estado como el mercado tradicional, representando un sector más receptivo a la incorporación de ciertos grupos de inmigrantes poco cualificados o con dificultades especiales como el escaso conocimiento del idioma, la falta de experiencia laboral y/o una situación administrativa anómala, dado que su actividad económica se centra en temáticas como en dar servicios a la comunidad, servicios sociales y de atención a las personas,... Esto es, es una esfera económica capaz de articular propuestas que anteponen las personas al capital y, como un área de participación social a través de la actividad económica, ofrece soluciones concretas y modelos eficientes. Evidentemente, su papel es fundamental al dar especial importancia al empleo femenino y de los jóvenes, al hacer aflorar empleo de la economía sumergida, al amortiguar los procesos de reconversión industrial y al integrar a los colectivos más vulnerables, también población inmigrante, empoderándolos pese a su difícil empleabilidad (Urra, 2010).

Por ello, la Economía Social y Solidaria tienen un papel destacado en el apoyo a la inserción sociolaboral al ser un sector que genera una actividad económica palpable y que produce rendimientos no solamente a nivel económico sino también a nivel de inserción social, algo novedoso en el campo de la acción social. Este tipo de economía siempre se ha caracterizado por dar respuestas innovadoras a las necesidades sociales que no encuentran una solución adecuada por parte de los agentes económicos tradicionales, sean públicos o privados (Marcuello et al, 2008). En concreto, la Economía Social, al contrario que la Economía

¹¹ Nuestra envejecida sociedad no será capaz de hacer frente a las transferencias comprometidas con los trabajadores que en este momento cotizan al sistema con la perspectiva de cobrar su pensión tras su jubilación. El gasto en pensiones representa actualmente en torno al 8,7% del PIB en España y se estima que podría aumentar hasta casi el 20% del PIB en 2050 (aún en el caso de que se produjera una convergencia con las tasas de empleo en la UE) (Moreno y Bruquetas, 2011).

Tradicional, incorpora conceptos novedosos, solidarios y de compromiso social y, a pesar de que el término Economía Social es de uso común, existe un amplio debate sobre su significado y lo que abarca. De hecho, existen diversas denominaciones que se usan de manera alternativa incluyendo “economía social”, “economía solidaria”, “tercer sector”, etc., sin embargo, es cada vez más común encontrar la referencia a la “Economía Social y Solidaria” (Pérez de Mendiguren, Etxezarreta y Guridi, 2009). La Economía Solidaria nace del tronco común de la Economía Social, y supone un intento de repensar las relaciones económicas desde unos parámetros diferentes. Sin embargo, conviene señalar algunos elementos y dinámicas que hacen que la coexistencia de estos dos términos se encuentre en un proceso de revisión continua ya que en los debates se critica la excesiva institucionalización de algunas empresas de Economía Social clásica y la pérdida de los valores centrales del cooperativismo y asociacionismo que hace que algunas de las empresas de Economía Social sólo parezcan serlo en el nombre. Complementariamente, la Economía Solidaria es más ágil a la hora de incorporar temáticas y emprendimientos que amplían los intereses de la Economía Social como disciplina económica y como catalizador de cambio social, aunque la solidaridad se debería de entretejer a través de alianzas intersectoriales y estrategias de mayor calado social y político (Lewis y Swinney, 2007).

Este sector diferenciado de la economía se ha convertido en un elemento crucial, en términos de innovación social, de innovación económica y como vehículo de **inclusión activa**, apoyado desde el contexto de la Europa Comunitaria (Comisión Europea, 2010b). La aparición de este tipo de empresas, instaladas en todos los sectores de la economía, está suponiendo para los colectivos más desfavorecidos, una gran transformación en el ámbito del acceso al empleo y a la sociedad en general (Monzón Campos, 2008). Por consiguiente, está teniendo también repercusiones sobre el fenómeno migratorio, dado que la vulnerabilidad laboral y la desigualdad social afecta particularmente a los inmigrantes por constituir un colectivo más proclive a la exclusión social, debido a la acumulación e interrelación de factores de fragilidad social que les caracteriza y que les confiere dificultades para participar en los ámbitos de la vida social en igualdad de condiciones que los autóctonos y en concordancia con el esquema normativo dominante, como anteriormente mencionábamos (Izquierdo, 2011; Cachón, 2011).

Si la inclusión de los inmigrantes y las minorías étnicas en la sociedad es una prioridad en las sucesivas agendas europeas y, por ende, de los estados miembros que la componen al ser uno de los colectivos considerados prioritarios para la cohesión social (Comisión Europea, 2010a, 2010b), la Unión Europea también se ha interesado por esta otra forma de hacer empresa, caracterizada principalmente por la incorporación de componentes de carácter social como cohesión, inclusión, creación de empleo, anti-discriminación, integración, participación, etc que se propugnan desde las empresas de la Economía Social y Solidaria. Incluso el Parlamento Europeo cuenta con un grupo de Economía Social a modo de foro informal para debatir sobre los temas relacionados con la misma, puesto que este tipo de sector económico se basa en un paradigma acorde con los principios fundamentales del modelo social y del bienestar europeo y desempeña un papel clave en la preservación y fortalecimiento de dicho modelo. La prueba más reciente de este reconocimiento la encontramos en la Resolución del Parlamento Europeo de 8 de septiembre de 2010, que insta a la Unión Europea y a los Estados que la constituyen a tener en cuenta a las empresas de Economía Social y a la diversidad de formas de empresa en las futuras políticas de empleo (Monzón Campos, 2010). Asimismo, se insta a aprovechar el

potencial de la Economía Social desde la iniciativa emblemática de la “Plataforma europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social” para lograr un **crecimiento integrador** dentro de la estrategia Europa 2020 (Comisión Europea, 2010b).

Por lo tanto, el reconocimiento por parte de los Estados y de distintos organismos internacionales permite afirmar que las empresas de la Economía Social desempeñan también un papel institucional como factor de desarrollo endógeno y son **modelos empresariales inclusivos** que promueven la generación de oportunidades con el objetivo de la mejora del nivel de vida de las personas que sufren exclusión social dado que la empresa social debe ser entendida en sentido amplio, como una organización que busca la creación de valor social a través de la realización de una actividad económica (Fonteneau et al, 2010).

En España, en la **pionera a nivel mundial** y recientemente aprobada **Ley 5/2011**, de 29 de Marzo, **de Economía Social** se define la misma como el conjunto de las actividades económicas y empresariales que, en el ámbito privado, llevan a cabo aquellas entidades que persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico o social, o ambos. Además, como **entidades** de la economía social se incluyen cuatro grandes familias, a saber: las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, pero también se meten las sociedades laborales, las **empresas de inserción**, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación y las entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por los principios establecidos en la novedosa Ley. Es decir, está conformada por una pluralidad de agentes que se desenvuelven en muy distintos escenarios, pero con un núcleo identitario común de ser organizaciones de naturaleza privada que desarrollan una actividad con el objetivo prioritario de satisfacer las necesidades de las personas, antes que de retribuir o dar cobertura a inversiones capitalistas. No en vano, las entidades de la Economía Social se desarrollan con el fin de **favorecer el desarrollo de la empleabilidad de los colectivos sociales desfavorecidos** e incluyen una variedad de organizaciones y empresas que constituyen un grupo dinámico y evolutivo de actores que se basan en principios de solidaridad y participación, produciendo bienes y servicios, mientras persiguen y comparten objetivos económicos y sociales como valores y principios de funcionamiento y buscan el equilibrio entre el éxito económico con la equidad y justicia social. Por lo tanto, cualitativamente hablando, la Economía Social y Solidaria es productiva en: generar cohesión social; integrar sociolaboralmente a personas en situación o grave riesgo de exclusión social; afrontar la globalización desde la sostenibilidad y con un fuerte compromiso con lo local, imprescindible hoy más que nunca para frenar la creciente deslocalización de las empresas. Al poner delante el capital humano sobre el capital financiero, este tipo de sector de la economía está dando respuestas y soluciones a temas como el apoyo laboral y personal a los inmigrantes, las personas con discapacidad, individuos con anteriores problemas de adicciones, exreclusos, etc. en riesgo de exclusión. De esta manera contribuye a la construcción de una sociedad menos excluyente y más democrática.

Por ello, el **impacto de la Economía Social y Solidaria**, también sobre el colectivo inmigrante, es incuestionable dado que facilita la integración social de colectivos desfavorecidos en general merced a su inserción en el mercado de trabajo (Monzón Campos, 2008; Castro Sanz, 2003). Para ciertos inmigrantes con menos destrezas, las entidades de Economía Social y

Solidaria, en general, y las **Empresas de Inserción** en particular, suponen una **vía de acceso al mercado laboral ordinario así como también un nuevo eslabón para el desarrollo de sus competencias personales**. Es un espacio diferenciado de las prestaciones sociales propiciadas desde los organismos oficiales y desde los mecanismos del propio mercado de trabajo tradicional. Las empresas sociales no solamente facilitan a sus beneficiarios la consecución de una **alternativa de inserción laboral**, sino que también ayuda a **reforzar su proceso de integración en la sociedad y a salir del riesgo de exclusión social**.

Las Empresas de Inserción, entre otras empresas del abanico de las entidades de la Economía Social y Solidaria, son instrumentos impulsados desde entidades no lucrativas que desarrollan programas de incorporación sociolaboral que permiten la asunción de competencias, habilidades y responsabilidades de las personas en proceso de inserción, en un entorno empresarial, como trampolín para poder dar el salto al mercado laboral ordinario. De hecho, las Empresas de Inserción son estructuras productivas que trabajan en el mercado produciendo bienes y servicios, con el objetivo adicional de la integración social de sus trabajadores. Actúan como empresas de **tránsito** donde personas con dificultades de inserción sociolaboral desarrollan las capacidades necesarias (**empleabilidad**) para el desempeño de un trabajo mediante la fórmula de «aprender trabajando» (Salinas y Herrán de la Casa, 2004). Es decir, se basan en un **modelo de inserción por el trabajo**, o por lo económico, a partir del diseño de implementación de itinerarios individualizados y suponen, por tanto, un nuevo modelo de actuación frente al que se podría denominar ‘pasivo’ ofrecido desde los sistemas de protección social de los Estados, ya que abordan la exclusión social desde un enfoque activo para aquellos colectivos especialmente sensibles a quedar fuera del tejido social (Aguilera, 2009). Estos dispositivos empresariales trabajan mayoritariamente en sectores donde la mano de obra requerida no es especialmente cualificada: reciclaje, residuos, carpintería, albañilería, mensajería, servicios personales, etc. y su metodología complementa un itinerario personalizado de inserción laboral que pretende acompañar a la persona en su **proceso de inserción con la formación práctica en un entorno de trabajo real**. Este hecho supone la principal innovación de las Empresas de Inserción. Se trata, por lo tanto, de iniciativas que generan sinergias en la sociedad, integrando colectivos vulnerables, pero generando un impacto en el ámbito económico, en la medida en que rompen las pautas del modelo económico y empresarial vigente y tienen la voluntad de preparar a las personas en su capacitación hacia el mercado laboral ordinario puesto que se definen como una herramienta transitoria para la inclusión social normalizada (Veciana, 2007).

En otras palabras, dentro de este marco general, se cuenta con un tejido importante de **empresas de inserción** que emplean a personas con alto riesgo de exclusión al definirse como estructuras productivas con diferentes formas jurídicas (sociedades limitadas, sociedades laborales, sociedades cooperativas) que tienen el objetivo adicional de la integración social de sus trabajadores fomentando un itinerario personalizado de apoyo formativo que les ayuda en la consecución de competencias, habilidades y responsabilidades como trampolín de acceso al mercado laboral ordinario. Representan un modelo económico alternativo y eficiente que reivindica que el mercado no responde únicamente a la lógica capitalista de exclusión (Coque y Pérez, 2000; Marcuello et al, 2008), articulándose en torno a tres ejes fundamentales: 1) el objeto social, 2) los destinatarios y 3) el proceso de inserción socio-laboral.

Difieren también del resto de empresas por su carácter no lucrativo ya que aunque se trata de empresas en su forma jurídica y en sus estatutos, tienen estipulada la imposibilidad de repartir en ningún caso beneficios, que deben utilizarse, en caso de haberlos, para incorporarlos a su fondo de reserva. Esta característica tiene especial incidencia, tanto a la hora de determinar el capital social de este tipo de empresas y, por tanto, su estructura económica y financiera, como por el hecho de no permitir utilizar la rentabilidad como indicador del éxito empresarial (Araujo et al, 2008). A la vez, generan riqueza con su producción y actividad económica, pagan impuestos y cotizaciones de los empleados tributando a la Seguridad Social y suponiendo un ahorro público considerable en recursos asistenciales para personas en riesgo de exclusión y un impulso en ciertos aspectos de Innovación Social relativos a la incorporación de capital humano proveniente del exterior. A diferencia de las ayudas sociales, cuyo coste no tiene retornos apreciables para la economía, la Economía Social y Solidaria, y en concreto las Empresas de Inserción producen resultados en términos de generación de empleo, aumento de la capacidad de consumo, dinamismo en la economía, retornos a la hacienda pública a través de impuestos, etc. Se trata de un modelo de Economía sostenible diferenciado del mundo de las empresas tradicionales en una economía de mercado y de las soluciones ofrecidas por los Estados donde siempre prevalece la idea de justicia social como mecanismo idóneo para la convivencia armónica de los ciudadanos al equiparar el capital humano (personas) con el capital económico (sociedades mercantiles).

Este tipo de empresas están conociendo un auge continuado en los últimos años y contribuye a rescatar de la exclusión social a grupos de ciudadanos marginados, facilitando su tránsito al empleo ordinario. Su peso dentro del sector social como grupo de empresas va en aumento. Si el origen de las empresas de inserción se sitúa en Francia a mediados de los setenta, en lo referido a España fueron surgiendo esporádicamente en los años ochenta aunque es a partir del nuevo siglo cuando han cobrado un nuevo impulso (Aguilera, 2009). En concreto, a nivel del País Vasco, las Empresas de Inserción están reconocidas desde comienzos del siglo XXI cuando en el año 2001 el Gobierno Vasco creó el Registro de Empresas de Inserción, aunque realmente a partir del 2002 es cuando arrancó el programa de ayudas para la creación y mantenimiento de dichas empresas. Los datos reflejan el incremento en el número de Empresas de Inserción ya que en el 2011 se contaba con 47 registradas, cifra considerablemente superior a la decena existente en el año 2004. A nivel de la Comunidad Autónoma del País Vasco, las empresas de inserción están reguladas tanto por la normativa estatal, principalmente por la **Ley estatal 44/2007** y por el Real Decreto 49/2010; como por la normativa autonómica: Decreto 182/2008 por la que se regula la calificación de las empresas de inserción, se establece el procedimiento de acceso a las mismas y su registro; y la Ley 18/2008 para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, de manera fundamental. En esta legislación se reconoce la situación de exclusión que padecen determinadas personas – entre ellas cierto subconjunto de los inmigrantes internacionales - y proponen las Empresas de Inserción como uno de los instrumentos adecuados para facilitarles un proceso que tiene como objetivo la inserción laboral en el mercado ordinario y, en definitiva, su normalización social. Esa es su misión fundamental, además de cumplir con los objetivos empresariales en el sector de actividad específico en el que operen. Asimismo, las Empresas de Inserción tienen que estar participadas, al menos en un 51% por entidades promotoras de iniciativa social especializadas en el ámbito de la inclusión sociolaboral. Por ende, las Empresas de Inserción

que actúan en el País Vasco constituyen en estos momentos un sostén para todas las personas que atreviesan por dificultades al trabajar por su inserción sociolaboral (Gizatea, 2010).

La Ley 44/2007 aportó la regulación legal a las Empresas de Inserción y, además, en ella se regula, entre otros aspectos, la relación laboral que une a los trabajadores en situación de exclusión social con las empresas de inserción para las que prestan sus servicios. Se optó por una relación laboral común con numerosas peculiaridades (Aguilera, 2009). Así, para cumplir su principal objetivo, las Empresas de Inserción ofrecen a las personas en riesgo de exclusión social un **contrato de trabajo** de entre 6 y 36 meses de duración, al amparo del convenio colectivo propio del sector en el que se encuadra la Empresa de Inserción, junto con un **acompañamiento personalizado** que incluye actuaciones de apoyo, seguimiento y formación realizado por personal especializado que facilita la adquisición de hábitos sociales y de trabajo necesarios para la inclusión en el mercado normalizado, porque mejoran la empleabilidad de las personas participantes en las mismas y que resultan indispensables para su inclusión social. Para que una persona pueda acceder a una Empresa de Inserción, el requisito exigido en Euskadi es estar desempleado y tener un Convenio de Inserción firmado con los servicios sociales de base correspondientes. Estas personas pasan de ser, fundamentalmente, perceptoras de la renta de garantía de ingresos - o prestación periódica de naturaleza económica ofrecida por la Administración, destinada a individuos integrados en unidades de convivencia que no disponen de ingresos suficientes – a disponer de un **empleo de inserción**. Por lo que las Empresas de Inserción constituyen un modelo empresarial sobresaliente y novedoso para la consecución de la inclusión activa a través de la formación y el empleo. Las **administraciones vascas** han apostado por el fomento de las empresas de inserción como estrategia de activación y como mecanismo para materializar el principio de doble derecho sobre el que se asienta el sistema vasco de garantía de ingresos e inclusión social. Esta apuesta se materializa en las ayudas a la creación y el sostenimiento de las empresas de inserción que se constituyen en uno de los instrumentos en el proceso de inserción socio-laboral de personas en riesgo de exclusión. La principal herramienta para el fomento de estas empresas son las ayudas para la creación y sostenimiento de las Empresas de Inserción que el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco otorga tanto para promover la creación de empresas de inserción, como para apoyar su sostenimiento (Decreto 182/2008, de 11 de noviembre). El gráfico 2 muestra la evolución del volumen de ayudas otorgado a dichas empresas, así como el grupo de beneficiarios a los que alcanzan dichas ayudas.

Gráfico 2: Evolución del programa de ayudas a las empresas de inserción en la CAPV, entidades y beneficiarios (2003-2009)

Fuente: Gizarteratuz, 2010

1.3. Economía Social y Solidaria y Migración

Las nuevas propuestas vinculadas a la economía social y solidaria adquieren cada día mayor relevancia en especial al dirigir la mirada hacia los colectivos menos favorecidos socialmente, como es el caso de algunos grupos de inmigrantes de origen extranjero en nuestros territorios. En concreto, el **estudio y el interés despertado en las últimas décadas tanto por el hecho migratorio internacional como por la Economía Social y Solidaria** parecen haber seguido un **paralelismo**, de manera particular a medida que se han ido intensificando tales fenómenos en las sociedades contemporáneas. En concreto, el **fenómeno migratorio, con su dinamismo y sus profundas transformaciones**, ha sido **objeto de estudios e investigaciones académicas** especialmente desde los campos de conocimiento de las ciencias sociales, aunque haya levantado también el interés de algunas ciencias aplicadas como la medicina o la demografía. No en vano, la investigación en torno a los fenómenos migratorios es muy extensa a nivel internacional y ha sido abordada desde muy diversas disciplinas (economía, antropología, sociología,...). Este seguimiento científico de los procesos migratorios ha permitido conocer sus impactos sobre las sociedades, tanto receptoras como emisoras, y también analizar y evaluar las diversas intervenciones públicas que se están realizando sobre este terreno (Iglesias de Ussel, 2010). En concreto, el fuerte incremento de la población inmigrante en la última década y la sensibilidad que produce en la sociedad española ha motivado múltiples estudios y abordajes y la inmigración extranjera se ha convertido en la sociedad española durante las últimas décadas en un fenómeno que despierta creciente atención a todos los niveles, y ello se ha visto reflejado también en el incremento sostenido de títulos publicados. El aumento de las investigaciones especializadas en migraciones ha corrido en paralelo con el aumento del número de inmigrantes y la temática abordada por estos estudios es ya abundante y bastante variada (Colectivo Ioé, 2002). Llopis (2007) señala que los **estudios sociológicos sobre inmigración** se pueden clasificar en torno a **dos ejes**; un primer grupo que centra su interés en **estudiar las actitudes y opiniones de la población española ante la población inmigrante**. Un segundo grupo aglutinaría, aunque **en una medida muy inferior, aquellos estudios destinados a investigar el proceso de integración de la propia población inmigrante**, existiendo una fecunda **cantidad de literatura** sobre la **población inmigrante desde el punto de vista económico**. La inserción laboral de las personas inmigradas en nuestras sociedades es, sin duda, uno de los aspectos de mayor importancia ya que condiciona todos los demás aspectos de su proceso de integración social. Las características de la integración social de estas personas están muy vinculadas a las posibilidades que tienen de encontrar empleo, al tipo de empleo que encuentran, a las condiciones de regularidad o irregularidad en las que se insertan en el empleo y al trato que en él reciben (Pajares, 2010). Algunos autores se centran en los fenómenos de concentración étnica y observan que reproducen y refuerzan las **desigualdades** en la distribución ocupacional y sectorial entre la población masculina y femenina, generando así una doble segregación: étnica y por género (Bradley y Healy, 2008; Schrover, Van der Leun y Quispel, 2007). Además de estar desigualmente distribuidos en el mercado de trabajo, los inmigrantes ocupan habitualmente posiciones en las partes inferiores de la escala sociolaboral, tienen menores probabilidades de movilidad ascendente y peores condiciones de trabajo en términos de estabilidad laboral y de ingresos (Canal-Domínguez y Rodríguez-Gutiérrez, 2008; Fernández y Ortega, 2008; Martín Urriza, 2006). En los últimos años, el número de estudios dedicados a **la problemática de los procesos de concentración y segmentación de la fuerza**

laboral extranjera en el mercado de trabajo español en determinadas **ramas de la actividad económica** (y ocupaciones dentro de ellas) como la construcción, la agricultura, el servicio doméstico y la hostelería se ha incrementado considerablemente (véase por ejemplo: Alcobendas y Rodríguez-Planas, 2009; Bernardi, Garrido y Miyar, 2011; Cachón, 2008; Cuadrado, Iglesias y Llorente, 2007; Domingo, Gil-Alonso y Robertson, 2007; Simón, Sanromá y Ramos, 2008; recogidos en Veira et al, 2011).

Respecto a las **estructuras universitarias de investigación sobre Economía Social**, destacan la Red Española Interuniversitaria de Institutos y Centros de Investigación en Economía Social ¹²; donde están integrados los distintos centros y grupos que se dedican a la investigación en este ámbito. A nivel internacional sobresale otra estructura denominada CIRIEC-Internacional, *International Centre of Research and Information on the Public, Social and Cooperative Economy*, que es una organización científica no-gubernamental de alcance internacional que, a día de hoy, se alza como la principal referencia académica de estudios acerca de la Economía Social (Pérez de Mendiguren, Etxezarreta y Guridi, 2009). Existe también CIRIEC España donde, en concreto, las áreas temáticas que se están investigando en la actualidad desde CIRIEC se centran en la Economía Social como potente actor socioeconómico; como vector de cambio social y económico, como modelo de desarrollo socioeconómico sostenible y el papel de los Estados y las Instituciones internacionales ante la Economía Social. Por su parte, RIPPSS es la *Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria* que vincula las redes de economía social y solidaria de todos los rincones del planeta. Como red de redes, está compuesta de redes intercontinentales que a su vez reúnen redes nacionales y redes sectoriales. RIPPSS cree en la importancia de una globalización de la solidaridad con el fin de construir y de reforzar una economía que coloque a la gente y al mundo en el centro y organiza foros mundiales cada cuatro años con el fin de crear un nexo para el aprendizaje, el intercambio de información y la colaboración. Resaltar la naciente “Red Universitaria de Emprendeduría Social – RUES-” constituida en Enero de 2012 por una decena de universidades españolas, entre ellas la Universidad de Deusto, como mecanismo de cooperación temática, de innovación y acción interuniversitaria para promover, visualizar y fortalecer las actividades de emprendeduría social universitaria en el Estado español.

Como estructura de generación de información, en España se cuenta con el Observatorio Español de la Economía Social, creado en el año 2005, y también con el Observatorio Vasco de la Economía Social, que desarrollan informes sobre esta temática, con el Informe de la situación de la Economía Social Vasca (Observatorio Vasco de la Economía Social, 2010).

Por otra parte, las propias empresas de inserción han generado una estructura asociativa que contribuye a la buena marcha de dichas empresas y también a la difusión de información sobre su ámbito de actuación económica. Existen tanto la Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción (FAEDEI), que aglutina a las diferentes asociaciones de este tipo de empresas a nivel regional en España, como la Red Europea de Empresas de Integración Social – European Network for Social Integration Enterprises (ENSIE). En el País Vasco se cuenta con la Red de Economía Alternativa y Solidaria – REAS- Euskadi; con la Asociación de Empresas de Inserción – GIZATEA-; HIREKIN es la Asociación de Entidades de Iniciativa e Intervención Social

¹² RedENUIES - <http://www.redenuies.org/>.

de Euskadi; y también existe la Red Transfronteriza de Economía Social y Solidaria - TESS. Todas ellas tratan de impulsar la cooperación para reforzar el papel de la Economía Social en el desarrollo social y económico vasco.

Sin embargo, como hemos comentado con anterioridad, sobre el hecho migratorio y la Economía Social y Solidaria apenas existen estudios específicos; no se ha analizado puntualmente la potencialidad de la Economía Social y Solidaria para contribuir a la integración social y laboral de los inmigrantes. Escasamente se han realizado compendios que hayan girado en torno a la inserción sociolaboral de los inmigrantes y cómo este sector de la Economía podría ser un instrumento generador de empleo. Por lo tanto, los estudios publicados en España son escasos¹³. El creciente papel de las Empresas de Inserción en la vida de los inmigrantes más vulnerables en el país reclama que se les preste más atención desde el mundo académico. Por lo tanto, a pesar del número creciente de trabajos que tienen como objeto el tratamiento de, por una parte, la Economía Social y Solidaria, y por otro, del colectivo de inmigrantes, la **intersección del mundo migrante y las empresas sociales de inserción relativos al impacto del empleo ofrecido desde las mismas en la empleabilidad y posterior paso al mundo de trabajo normalizado de los inmigrantes más vulnerables**, todavía no ha recibido la atención académica necesaria. Evidentemente, como hemos mostrado en estas líneas, las Empresas de Inserción conforman un entramado de especial interés para su análisis en profundidad por la labor que desarrollan en aras a la inserción de los colectivos desfavorecidos, especialmente entre los inmigrantes por sus características específicas. En nuestra reflexión se pretende realizar una aportación a los exiguos trabajos realizados sobre la materia de la relación concreta entre la Economía Social y Solidaria y el colectivo de inmigrantes más desfavorecidos.

1.4. Objetivos y metodología de la investigación

Nuestra investigación pasa por **estudiar el binomio Economía Social y Solidaria (Empresas de Inserción) e Inmigración** en relación con la formación e incorporación sociolaboral del capital humano inmigrante residente **en Euskadi**. Intenta contribuir, por tanto, al conocimiento de la inserción sociolaboral de los inmigrantes a través de las Empresas de Inserción, adentrándonos –como primera etapa de investigación– en el análisis del desarrollo de los dos grupos que integran el tandem de investigación: las empresas de inserción de Bizkaia y las personas inmigrantes que trabajan en ellas. En una segunda etapa continuaremos analizando las buenas prácticas de tales empresas y de sus entidades promotoras para la empleabilidad de los inmigrantes y la institucionalización del sector de la Economía Social y Solidaria en el País Vasco.

Responde una serie de preguntas de investigación que han guiado nuestro trabajo, a saber, ¿cuál es el **papel** de la **Economía Social y Solidaria (Empresas de Inserción)** como elemento valedor en el mercado de trabajo vasco y, en concreto, en la **empleabilidad** de la **población de origen inmigrante** en Bizkaia?; ¿En qué sectores de actividad se inscriben las empresas de Inserción y, específicamente, si hay algunas actividades que dan más empleo que otras a las personas inmigrantes?, ¿Cuál es el perfil de los inmigrantes empleados en las Empresas de Inserción?; ¿A través de qué procesos de inserción laboral se consigue la integración de estas

¹³ Como ejemplo véase Salinas y Herranz de la Casa, 2004; Lázaro Blanco, 2004; Veciana, 2007.

personas inmigrantes en este tipo de empresas de la Economía Social y Solidaria?. La investigación se ha desarrollado durante parte del año 2011.

El **Objetivo General** ha sido estudiar el binomio Economía Social y Solidaria e Inmigración en relación con la formación e incorporación sociolaboral del capital humano inmigrante residente en Bizkaia, analizando el proceso de integración de los inmigrantes en el País Vasco a través de las acciones emprendidas por las empresas de inserción, como agentes de formación y creación de empleo, y, a la postre, de oportunidades para los inmigrantes más vulnerables afincados en nuestro ámbito territorial más cercano y que son objeto de nuestro estudio.

Como **Objetivos Específicos** se establecen dentro de este territorio histórico:

- 1) Realizar un diagnóstico general, identificando el tipo de empresas que conforman la Economía Social y Solidaria y los sectores económicos en los que se incluyen;
- 2) Averiguar el volumen y tipos de empleo que tienen estas empresas y documentar el peso que tiene la población inmigrante dentro de ellas;
- 3) Caracterizar a las entidades de la Economía Social y Solidaria que emplean a inmigrantes;
- 4) Contrastar las diferentes experiencias de los responsables de la gestión de las empresas de la Economía Social y Solidaria en relación con la contratación de inmigrantes;
- 5) Definir el perfil de los inmigrantes empleados por las empresas de la Economía Social y Solidaria;
- 6) Examinar y analizar los procesos por los cuales pasan los inmigrantes para ir adquiriendo las competencias necesarias con el fin de incorporarse al mercado laboral.

La **Metodología** utilizada en el estudio ha combinado el uso de técnicas cuantitativas y cualitativas.

- 1) A través de los **métodos cuantitativos**, por medio de de dos encuestas distintas hemos caracterizado a las empresas del sector, su mercado de trabajo y a los empleados de origen inmigrante.
- 2) Gracias a la **metodología cualitativa**, a través de entrevistas semiestructuradas, se ha podido obtener información, desde la perspectiva de los responsables gestores, técnicos de acompañamiento y promotores de las empresas de inserción y también de los trabajadores inmigrantes incorporados a las mismas sobre sus experiencias de contratación y trabajo a unos y de contratados a otros en este ámbito de trabajo. Igualmente, a partir de estos datos hemos podido comprender y analizar los procesos seguidos para mejorar las competencias del grupo diana.

Para la selección del objeto de estudio hemos definido, localizado y clasificado las empresas de inserción de la Economía Social y Solidaria gracias a:

- Análisis de fuentes documentales, principalmente a través de la Asociación Gizatea
- Contactos para la localización de información sobre las empresas
- Redacción de una relación de empresas, entidades promotoras, técnicos y redes

- Hemos diseñado y preparado los instrumentos—guiones y fichas de las entrevistas y cuestionarios - para la recogida de datos en las empresas de inserción , a los gestores de las mismas, a los técnicos, a los inmigrantes empleados en ellas, a las redes donde se integran y a los promotores de este tipo de empresas de la Economía Social y Solidaria.

Hemos procedido a la **realización del trabajo de campo**, entre los meses de octubre a diciembre 2011, a través de encuestas y entrevistas dirigidas y semidirigidas, a través de las siguientes etapas de trabajo:

- Diseño del trabajo de campo cualitativo: A través de entrevistas tanto a inmigrantes como a gestores y personal de los equipos - técnicos de acompañamiento social y de producción - que preparan los procesos de adquisición de competencias en las empresas de las Empresas de Inserción. Así como a responsables de redes de la Economía Social y Solidaria y de las entidades promotoras de tales empresas
 - o Elaboración de pautas de entrevistas
 - o Contactos, gestiones iniciales y citas con las personas objeto de las entrevistas.
 - o Realización de las entrevistas
 - o Transcripción de las entrevistas.
 - o Inicio de la elaboración pauta de códigos.
 - o Arranque de la codificación de entrevistas en programa Atlas Ti.
- Diseño del trabajo de campo cuantitativo a través de Encuestas
 - o Diseño de los cuestionarios para las Empresas de Inserción pertenecientes a la Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco, así como para las empresas con trabajadores de origen extranjero en su plantillas.
 - o Diseño de la encuesta para los inmigrantes internacionales que trabajan en las mismas.
 - o Validación de cuestionarios.
 - o Realización de tres tipos de cuestionarios a todas las empresas miembros de la Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco; a empresas con empleados de origen extranjero; y a una muestra significativa de los inmigrantes internacionales contratados por las mismas
 - o Recogida de los datos
 - o Codificación resultados y limpieza de datos
 - o Preparación las matrices de datos en el programa SPSS
 - o Elaboración plan análisis de los datos

Finalmente, se ha recogido la información proveniente de **51 entrevistas** que, desglosadas en función de los cuatro actores que diferenciamos, quedan detalladas como sigue:

- 13 entrevistas a técnicas de acompañamiento tanto social como de producción, Es decir, a los equipos que se ocupan de los procesos de desarrollo de las competencias de los trabajadores de inserción.
- 18 entrevistas a personas extranjeras empleadas en 16 de las empresas de inserción registradas en Bizkaia.

- 5 entrevistas a gerentes de las empresas de inserción que contaban entre sus empleados con inmigrantes internacionales.
- 12 entrevistas con responsables de las entidades promotoras de las empresas de inserción vascas.
- 3 entrevistas con responsables de las redes asociativas de las empresas de inserción y de economía alternativa y solidaria.

En cuanto a las encuestas para la información cuantitativa, se han confeccionado tres cuestionarios para los cuales se ha consultado con GIZATEA - Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco. Se han realizado las siguientes encuestas:

- Encuesta a todas las Empresas de Inserción registradas en el País Vasco y socias de Gizatea para recopilar los diferentes aspectos organizativos de las mismas y de sus plantillas (44 en total).
- Encuesta a las empresas de inserción de Bizkaia en cuya plantilla cuentan con población extranjera. Hemos realizado 19 encuestas, entre las 27 empresas que existen.
- Encuesta a los trabajadores extranjeros de las empresas de inserción de Bizkaia. Se han realizado 88 encuestas del total de inmigrantes empleados.

Para el procesamiento y análisis de esta información cuantitativa hemos utilizado el programa estadístico SPSS.

Los capítulos que siguen están destinados al análisis de los resultados obtenidos, tanto en lo que respecta a las empresas de inserción y específicamente a las que tienen inmigrantes en sus plantillas, como a las personas inmigrantes que están siguiendo los procesos de inserción sociolaboral en las empresas de inserción de Bizkaia.

Capítulo 2: La Economía Social y Solidaria en el territorio histórico de Bizkaia

En este apartado del informe nos centraremos en el análisis de dos aspectos relevantes del sector de la economía social y solidaria en la provincia vizcaína. Por un lado, caracterizaremos las empresas de inserción en este territorio que, como hemos presentado con anterioridad, pertenecen por su naturaleza intrínseca a las empresas sociales como recoge la pionera Ley 5/2011 y, por otro, mostraremos los rasgos más definitorios de los trabajadores en este tipo de empresas.

2.1.- Caracterización de las Empresas de Inserción en Bizkaia

Dentro del sector de la Economía Social y Solidaria, en la última década se viene observando un incremento notable de la cantidad y pluralidad de las empresas de inserción en la Comunidad Autónoma del País Vasco, estimuladas por dos circunstancias paralelas y diferenciadas. A saber, por una parte, el aumento de las tasas de desempleo y de pobreza y la exclusión social¹⁴ o el riesgo de estarlo con su repercusión en los colectivos más desfavorecidos con difícil nivel de empleabilidad. Y, por otra, por la apuesta decidida por la inclusión activa y el empleo y la formación como motor de integración por parte del Gobierno Vasco y de algunos agentes sociales y económicos para demostrar que todas las personas tienen un cierto margen para mejorar su empleabilidad y que la orientación laboral puede ser decisiva para superar situaciones personales muy complicadas, como pueden serlo para cierto subconjunto de la población de origen extranjero¹⁵ que convive con nosotros cuyo número ha aumentado de manera trascendental desde hace relativamente pocos años, como señalamos en las páginas introductorias.

De acuerdo a los datos de la última Memoria Social de la Asociación Gizatea, donde se transmite su trabajo y labor de promoción de la economía social y solidaria, las 44 empresas de inserción miembros de la misma suponen el 93,6% del total de las 47 empresas de inserción registradas en el País Vasco (Gizatea, 2011: 7). El total de empresas que operan en el conjunto del estado español es de 200 por lo que puede asegurarse que Euskadi es junto con Cataluña, con también casi un cincuenta de empresas de este tipo, quien lidera la relación de Comunidades Autónomas que cuentan con un mayor volumen de empresas de inserción a nivel estatal (FAEDEI, 2011).

Las 44 empresas de inserción integrantes de Gizatea y en las cuales se ha basado nuestra investigación son las que figuran en la Tabla 2.

¹⁴ España es el país de la zona euro donde el riesgo de pobreza o exclusión social más ha aumentado entre 2009 y 2010 habiendo alcanzado al 25,5% de la población, lo que supone una cifra de 11,6 millones de personas (Eurostat, 2012).

¹⁵ Como ya indicamos, reseñar que entre la población de origen extranjero en la Comunidad Autónoma Vasca la tasa de paro supone el 31% (Gobierno Vasco, 2011:22)

Tabla 2: Empresas de Inserción vascas miembros de la Asociación GIZATEA 2011

EI	RAZON SOCIAL	Provincia	PROMOTORES	Año Inicio Actividad
1	ALKAR BIZIZ, S.L.	Bizkaia	As. Lanberri	2004
2	AMAYADIGITAL, S.L.U	Araba	Instituto de Reintegración Social Euskadi-Álava	2005
3	AMUITZ BERRIKUNTZAK, S.L.U	Gipuzkoa	Erroak Elkartea - Sartu Donostia	2001
4	AMUITZ MARGOTU BERRIA, S.L.U.	Gipuzkoa	Erroak Elkartea - Sartu Donostia	2004
5	BEREZI 99 GARBIKETAK/LOREZAINZA, S.L.	Araba	Fundación Giltza	2008
6	BERZIKLATU, S.L.	Bizkaia	Emaús BilbaoSCIS, Rezikleta SCIS y Garbiker (DFB)	2007
7	BERZIOARSO, S.L.	Gipuzkoa	Oldberri, S.Coop.	2010
8	BIDEBARRI ENPLEGU ZENTRUA, S.L.	Gipuzkoa	Ayuntamiento Oñati y Cáritas Oñati	1996
9	BILEKOMEN, S.L. (Oraintxe)	Bizkaia	Asociación Gaztaroa-Sartu Bilbao y Fundación Inlan	1998
10	EKIBER, S. COOP.	Bizkaia	Rezikleta SCIS y Red Social Koopera, S.Coop.	2004
11	EKORREPARA, S. COOP.	Bizkaia	Cáritas Bilbao y Rezikleta SCIS	2007
12	ELKAR PROTEO, S.COOP. I.S.	Bizkaia	Emaús BilbaoSCIS	1998
13	EMAÚS BIDASOA, S.L.U.	Gipuzkoa	Emaús Fundación Social	1998
14	EMAÚS COMERCIO JUSTO, S.L.	Gipuzkoa	Emaús Fundación Social	2004
15	EMAÚS EZKERRALDEA, S.L.U.	Bizkaia	Emaús Bilbao SCIS	2004
16	EMAÚS GETXO LOGÍSTICA, S.L.	Bizkaia	Emaús Bilbao SCIS	2008
17	ERAKUS-GOIZTIRI, S.L.	Bizkaia	Asociación Goiztiri Elkartea	2005
18	EUSKAL POSTAL RED, S.L.	Bizkaia	Asociación Gaztaroa - Sartu Bilbao	2007
19	EUSKARRI, KOOP. E. de Iniciativa Social	Bizkaia	Aurrerautz, Scoop.	2002
20	GARBINGURU SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.LU.	Araba	Instituto de Reintegración Social Euskadi-Álava	2003
21	GIZARLINE, TELECOMUNIC. COMUNIT., S.L.	Araba	Asociación de Reinserción Social - Sartu Álava	2004
22	GOILURRA, S.L.	Bizkaia	Goiztiri Elkartea	1995
23	IKATZBIZI, S.L.	Araba	Fundación Beti Gizartean	2002
24	ITURRITEK, S.L.	Bizkaia	Fundación Peñasal	2005
25	IZARZA, S.L.	Bizkaia	Fundación Peñasal	2005
26	JANTZIPREST, S.L.U.	Bizkaia	Fundación Aldaurri	2006
27	KAIALURKO, S.L.	Bizkaia	Emaús BilbaoSCIS	2005
28	KEIMA ANIMAZIOA, S.L.	Bizkaia	Asociación Gaztaroa - Sartu Bilbao	2000
29	KIDE EMAUS, S.L.	Araba	Emaús Bilbao SCIS	2007
30	KONFIA, SERVICIOS CONCILACIÓN, S.L.	Gipuzkoa	Asociación para el Fomento del empleo- Fondo Empleo y Fondo Formación Euskadi, SLL	2008
31	KUPELAN KENTUCKY, S.COOP.	Bizkaia	Aurkilan Asociación	2006
32	LAIENE JATETXEA, S.L.	Bizkaia	Bagabiltza Fundazioa	2010
33	LIBURKI, S.L.L.	Bizkaia	Red Social Koopera	2002
34	LOGICART, S.COOP.	Bizkaia	Aurkilan Asociación	2005

35	OR KONPON TABERNA, S.L.	Bizkaia	Fundación Peñascal	2007
36	PORMU KOOP. ELK. TXIKIA	Bizkaia	As.Promoc.Gitana de Bizkaia	2009
37	SERV. DE HOSTELERIA PEÑASCAL, S.L.	Bizkaia	Fundación Peñascal	2005
38	SERVICIOS GENERALES INTEGRADOS EFICIENT, S.L.	Bizkaia	Fundación Integrando	2005
39	SOKAIRE SERV. LIMPIEZA, S.L.U	Bizkaia	Asociación Gaztaroa - Sartu Bilbao	2004
40	SUSPERTU, S.L.	Bizkaia	Asociación Suspergintza y Fundación Harribide	2006
41	TINKO GARBIKETAK, S.L.	Araba	Fundación Beti Gizartean	2003
42	TXUKUNBERRI OSOKO ZERBITZUAK, S.L.	Bizkaia	Asociación Zabaltzen - Sartu Durango	2004
43	ZABALTEGI JUDIZMENDI, S.L.U.	Araba	Instituto de Reintegración Social Euskadi-Álava	2005
44	ZURTEK, S.L.	Bizkaia	Fundación Peñascal	2005

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la **presencia territorial** de las empresas de inserción vascas miembros de GIZATEA indicar que está **poco equilibrada** dado que se sitúan mayoritariamente en Bizkaia con el 66% de las empresas ubicadas en esta provincia. Es decir, 2 de cada 3 están radicadas en territorio vizcaíno. Por su parte, en las otras dos provincias vascas, la proporción es similar contando Araba con el 18% de total y Gipuzkoa con el 16%. De manera gráfica se aprecia claramente en el mapa 1.

Mapa 1: Distribución Geográfica de las Empresas de Inserción vascas 2011

Fuente: Gizatea, 2011: 13

Según nuestro estudio centrado en la realidad vizcaína donde existe claramente una mayor proporción de este tipo de empresas sociales, en relación a su forma jurídica, las empresas de inserción de Bizkaia cabe destacar que el 25% se denominan sociedades cooperativas mientras que las restantes, se registran como sociedades principalmente como limitadas (57%), seguidas de limitadas unipersonales (14%) y un escaso 4% lo hace como sociedad laboral (Gráfico 3).

Gráfico 3. Forma jurídica de las empresas de inserción vizcaínas

Fuente: Elaboración propia

En cuanto al **año de su constitución**, la mayor parte de las empresas de inserción vizcaínas se constituyó especialmente en el año 2004 como se puede ver en el gráfico 4, y en su mayoría llevan constituidas desde el año 2005 (el 51,7%) con lo que cuentan con una cierta trayectoria y experiencia en el desarrollo de su actividad empresarial. Además, señalar, que algunas empresas ya comenzaron su actividad a finales del siglo pasado, pese a no existir un registro oficial, ya que fue en en el año 2001 cuando el Gobierno Vasco creó el Registro de Empresas de Inserción en Euskadi. El mayor boom de registros en las empresas vizcaínas (72,3%) se produjo entre 2004, 2005, 2006 y 2007 durante el periodo de bonanza económica general, cuando también las entidades promotoras se animaron en su andadura de activación empresarial.

Gráfico 4: Año de constitución y de registro de las empresas de inserción vizcaínas

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a su ubicación, no pasa desapercibido el hecho de que donde los indicadores muestran un mayor nivel de pobreza, especialmente en Bilbao con una tasa del 9,4 (Eustat, 2009¹⁶), se han desarrollado un mayor número de entidades promotoras y de las propias empresas de inserción. Así, en la capital de la provincia de Bizkaia, es donde destaca la importancia en cantidad de empresas de inserción (68,97%) y, consiguientemente, en el volumen de sus empleados. También existe una concentración de empresas de inserción vizcaínas únicamente en 9 municipios, eminentemente urbanos, de los más de la centena de municipios que conforman este territorio histórico.

Sin embargo, si nos detenemos a analizar el tamaño de las empresas de inserción vizcaínas cabe indicar que en su mayor parte se trata de empresas pequeñas que cuentan con diez trabajadores o menos (Gráfico 5). Aunque también alguna cuenta con hasta 80 empleados.

Gráfico 5: Tamaño de las empresas de inserción social de Bizkaia

Fuente: Elaboración propia

La inmensa mayoría de las empresas de inserción vizcaínas se dedican al sector Servicios (93,1%), con una empresa tanto en el ámbito industrial como en el de la construcción. Con clientes en el ámbito privado así como en el público y con un abanico en los volúmenes de facturación anual que oscilan desde 279.270 a los 260.659.570 Euros.

En cuanto al nivel de apoyo de las Administraciones Públicas, señalar que todas cuentan con clientes procedentes de entidades públicas, están acogidas a las bonificaciones de la Seguridad por tener empleados a trabajadores en inserción y, además, cuentan con ciertas subvenciones por parte de la Administración.

Su ámbito de actuación, se mueve entre lo local y provincial hasta el nivel autonómico, estatal e internacional.

¹⁶ Encuesta de pobreza y desigualdades sociales de 2008 (Eustat, 2009).

En relación a la actividad que realizan estas empresas, como refleja la tabla 3, se sitúan en 17 actividades económicas donde cabe señalar que de forma general se inclinan hacia la restauración (20,7%), la recogida, tratamiento y eliminación de residuos (13,8%) y a dar servicios a edificios y actividades de jardinería (10,3%) que no exigen una excesiva cualificación por parte del personal que va a trabajar en estas empresas. Se trata de actividades que requieren de una relativa baja cualificación laboral, donde puede resultar más sencillo formar laboralmente a personas sin demasiados conocimientos previos.

Tabla 3: Actividades económicas de las empresas de inserción social de Bizkaia

Actividad	Porcentaje
Servicios de comidas y bebidas	20,7
Recogida, Tratamiento y eliminación de residuos y valoración	13,8
Servicios a edificios y actividades de jardinería	10,3
Comercio al por menor	6,9
Montaje de estructuras	6,9
Actividades administrativas de oficina y otras actividades a empresas	3,4
Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento	3,4
Actividades postales de correos	3,4
Artes gráficas	3,4
Asistencia a establecimientos residenciales	3,4
Fabricación de productos de caucho y plásticos	3,4
Fontanería y Climatización	3,4
Lavandería, Tintorería y arreglos ropa	3,4
Recuperación de electrodomésticos	3,4
Reparación e instalación de maquinaria y equipos	3,4
Servicios a personas con dificultad física o psíquica	3,4
Transporte terrestre	3,4

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a los promotores tanto en la constitución de las empresas de inserción como en su desarrollo, indicar que son aquellas entidades públicas o privadas que entre sus objetivos, contemplan la inserción social de las personas desfavorecidas. Además, participan en este tipo de empresas en un 33% como mínimo (según la normativa autonómica) o un 51% (según la normativa estatal), realizando la prestación de medidas de acompañamiento social a los empleados en inserción o contribuyendo a la gestión de las empresas (Gizatea, 2010).

2.2- Las entidades promotoras de las Empresas de Inserción en Bizkaia

Si nos detenemos a analizar las entidades promotoras de las empresas de inserción, su gran mayoría cuenta con una amplia experiencia en el trabajo con personas en riesgo o situación de exclusión social. Muchas de ellas, además, cuentan ya con talleres ocupacionales y pre-laborales, por lo que aportan un know-how esencial para afrontar situaciones de necesidad y poder orientar a las personas hacia la mejora de su empleabilidad. Y, en el caso de las empresas de inserción, las entidades se enfrentan al reto de trabajar dentro de una lógica empresarial.

En cualquier caso, las entidades que promueven empresas de inserción suelen estar especializadas en determinadas situaciones de necesidad: jóvenes, mujeres, personas con toxicomanías, personas desempleadas de larga duración, inmigrantes o mayores. Entre las distintas motivaciones que han llevado a estas entidades a poner en marcha estos proyectos de inserción resaltan fundamentalmente el pensar que las empresas de inserción son un método eficaz para un determinado tipo de colectivo en situación o riesgo de exclusión social con el fin de conseguir la inserción laboral y social del mismo. Además, la empresa de inserción se contempla como la herramienta final dentro de un proceso educativo, formativo y de acompañamiento que estas organizaciones no lucrativas ya vienen desarrollando con los colectivos afectados. Se trata, en definitiva, de un sistema más, a disposición de estas entidades, para facilitar el proceso de incorporación al mercado ordinario de este tipo de personas. Por otra parte, y mayoritariamente en el caso del Tercer Sector, existe un compromiso con la economía solidaria. Es decir, se aboga por un modelo de economía alternativo y diferente al que domina en el mercado capitalista.

Nuestros datos apuntan que en su mayoría, las empresas de inserción en Bizkaia cuentan con una única entidad promotora, si bien existen cinco que son apoyadas por dos e incluso una empresa que está constituida por tres promotores, uno de ellos relacionado con la Administración Pública. Las entidades promotoras, como entidad promotora única, que cuentan con un mayor número de empresas de inserción son un trío, a saber, Emaus Bilbao SCIS, Fundación Peñasal y Federación Sartu, que conjuntamente copan el 51,7% de las empresas de inserción en Bizkaia.

También conviene apuntar que algunas entidades, caso de Rezikleta o recientemente, la Asociación Lanberri, se han integrado en una cooperativa de segundo grado llamada Red Social Kooperera para aunar sinergias. Así como destacar que la relación entre ellas es amplia, buscando alianzas interesantes, en aras a conseguir apoyo mutuo en proyectos que les resulten de interés común.

Por su parte, la Red de Economía Alternativa y Solidaria, REAS-Euskadi, en su *“Manual de acompañamiento en las empresas de inserción”* (Fernández et al, 2007) señalaba algunos de los rasgos que definen la identidad y la evolución de este tipo de proyectos:

- Empresas pequeñas con una experiencia limitada.
- Diversidad de las personas trabajadoras en las empresas de inserción.

- Diversidad de proyectos empresariales y sectores de actividad, predominando el sector servicios.
- Gestionadas, en su mayor parte, por entidades del Tercer Sector con experiencia en procesos de acompañamiento y formación, pero con una menor experiencia en el desarrollo de proyectos empresariales.
- Fase de desarrollo del sector inicial. Se trabaja en diversos frentes de manera simultánea.

Además, algunas otras características de las empresas de inserción son una gran variedad de experiencias, así como una reconocida trayectoria en el ámbito de la inserción laboral de colectivos en situación o riesgo de exclusión social.

Estamos, por tanto, hablando de que el perfil más habitual de las empresas de inserción es el de una empresa situada en Bizkaia con una ubicación concentrada en el municipio bilbaíno, de un tamaño pequeño de diez trabajadores o menos, que desarrolla su actividad en el sector Servicios principalmente en el ámbito de la “Restauración” y cuenta con una cierta experiencia y trayectoria ya que la mayor parte de las mismas han surgido con anterioridad al año 2005 y sus entidades promotoras principalmente son tres, radicadas en la capital vizcaína, Emaus Bilbao SCIS, Fundación Peñasal y Federación Sartu .

2.3.- Los trabajadores en las Empresas de Inserción en Bizkaia

En Bizkaia, los datos de nuestra investigación señalan que del volumen de los trabajadores en las 29 empresas de inserción radicadas en este territorio histórico reflejan que el reparto entre trabajadores de inserción y de no inserción es muy parejo al representar las personas en procesos de inserción un 48% frente al 52% de trabajadores de no inserción (personal de administración, puestos de dirección y mandos intermedios).

La foto a finales del año 2011 refleja que en cuanto a la proporción entre mujeres y hombres, se puede decir que existe paridad aunque existe una ligera superioridad en los trabajadores del sexo femenino que representan el 53,2% frente al 46,8% que son varones.

Si nos fijamos en su jornada laboral, destacar que mayoritariamente trabajan a jornada parcial, aunque tampoco existe una gran diferencia frente a los que lo hacen a jornada completa (52,8% versus 47,1%, respectivamente).

Sobre el tiempo de permanencia en la empresa de los trabajadores de inserción que realmente definen a las empresas de inserción nuestros resultados señalan que el 60% permanece en las empresas de inserción vizcaínas de uno a tres años. En esto han notado las dificultades este tipo de empresas dado que intentan alargar al máximo posible la permanencia de los trabajadores en procesos de inserción por la dificultad de encontrar trabajo en el mercado ordinario que existe en nuestros días dadas las altas tasas de desempleo existentes.

En relación a los cambios por los que han pasado los trabajadores de inserción durante el año 2011, destacar que la mayoría continuaron en el proceso de inserción, se produjo algún abandono que representó un 7,5% y algunos de estos trabajadores, alrededor de una cuarta

parte, finalizaron el proceso de inserción. De estas personas que terminaron el proceso, podemos ver en la tabla siguiente dónde se han insertado (Tabla 4).

Tabla 4: Situación de las personas que terminaron el proceso de inserción en las empresas de inserción vizcaínas

Inserción laboral	%
En el mercado laboral ordinario	45,22%
En la propia empresa de inserción	6,96%
Situación de desempleo	47,82%
Total	100,00%

Fuente: Elaboración propia

Destaca que en su mayoría (52,18%) han encontrado empleo, incorporándose al mercado normalizado tanto en la propia empresa de inserción donde habían desarrollado su itinerario aunque en un puesto de no inserción como en una empresa ajena al proceso. Sin embargo, el 47,82% de las personas no han encontrado un empleo.

Entre los trabajadores de estas empresas quisiéramos destacar que aproximadamente un tercio son personas de origen extranjero que pasaremos a describir de manera más detallada en el siguiente capítulo de nuestro informe.

Capítulo 3: Los trabajadores de origen extranjero en las Empresas de inserción vizcaínas

3.1.- Situación de las empresas de inserción vizcaínas con trabajadores de origen extranjero

Dado que nuestro centro de interés es el estudio del ámbito de la inserción social a través de la activación laboral del grupo de personas de origen extranjero más desfavorecido, desarrollaremos **el mapa de diagnóstico de la situación actual relativo a su incorporación a las empresas de inserción**. Por lo tanto, según la investigación que hemos llevado a cabo, el número total de empresas de inserción con inmigrantes internacionales es de 38 de las 44 asociadas en GIZATEA dentro la Comunidad Autónoma del País Vasco (86,36%), distribuidas de modo desigual en el territorio vasco. Es decir, de las 44 empresas socias de Gizatea en el año 2011, es muy destacable mencionar que aproximadamente siete de cada ocho cuentan con trabajadores de origen extranjero en su plantilla. El gráfico 6 muestra estas empresas, agrupándolas por provincias.

Gráfico 6: Relación de las Empresas de Inserción Vascas con trabajadores de origen extranjero, por provincias

Fuente: Elaboración propia

Si nos fijamos por territorio histórico (Mapa 2), vuelve a sobresalir Bizkaia por el volumen de empresas con trabajadores de origen extranjero, donde prácticamente en 9 de cada 10, existen inmigrantes internacionales (93,1%). A continuación se sitúa Araba con el 87,5%. En Gipuzkoa, la frecuencia de empresas de inserción que cuentan con extranjeros en su plantilla desciende de forma relativamente importante, pues representan un 57,1% las que cuentan con este tipo de personal extranjero de inserción.

Mapa 2: Distribución de las empresas de inserción con trabajadores de origen extranjero en las provincias vascas

Fuente: Elaboración propia

Asimismo, Bizkaia es el Territorio Histórico de la Comunidad Autónoma del País Vasco que aglutina la mayor proporción de las empresas que cuentan con trabajadores de origen extranjero del total que tienen este tipo de trabajadores, el 71,05%. Es decir, de las 38 empresas de inserción con trabajadores de origen extranjero en Euskadi es en la provincia vizcaína donde más concentración se contempla al superar ligeramente el 70% cuando en Álava se sitúa en el 18,42% y en Gipuzkoa en el 10,53%.

En Bizkaia, existen únicamente un par de empresas de inserción sin inmigrantes internacionales. Una situada en Bilbao y promovida por Fundación Inlan y Fundación Sartu cuya actividad es la ecomensajería, ofreciendo servicios de mensajería en bicicleta, moto y furgoneta tanto a nivel autonómico como estatal con 5 personas empleadas. La otra está ubicada en Iurreta y se trata de un taller mecánico donde cada persona puede reparar su vehículo, estando promovida por la Asociación para la Promoción Gitana de Bizkaia.

En cuanto al volumen de representa la población de origen extranjero en las empresas de inserción vascas, el total ronda el 35%. Sobre su evolución según indicaban fuentes de la Asociación vasca de las empresas de inserción, se puede hablar de un aumento en el porcentaje desde el 5% al principio de la andadura de las empresas de inserción en los albores del siglo XXI a situarse en la actualidad en algo más de un tercio.

Si ampliamos la mirada y nos fijamos en el total de trabajadores extranjeros de las empresas de inserción vasca, podemos afirmar que el 68,5% de los mismos se sitúan en Bizkaia.

Centrándonos en Bizkaia, entre los trabajadores de inserción de las empresas, son personas inmigrantes el 32,7% por lo que podemos inferir que de cada tres trabajadores de las

empresas de inserción vizcaínas uno es de origen extranjero. Los porcentajes nos llevan a afirmar que son las personas autóctonas las que en su mayoría trabajan en las empresas de inserción, pero no es nada desdeñable la tasa de personas de origen extranjero con la diversidad que eso representa para las mismas como fiel reflejo de lo que está aconteciendo en la sociedad en general donde en los últimos meses se está viviendo una situación de crisis que está afectando de lleno a las personas de origen extranjero. Sin embargo, la presencia de extranjeros en las empresas de inserción (32,7%) supera ampliamente a la tasa de personas extranjeras residentes en Bizkaia que alcanza el 6,2%. Esta discrepancia muestra la especial vulnerabilidad de algunos grupos de inmigrantes, que no consiguen incorporarse al mercado laboral si no es a través de procedimientos de acompañamiento y preparación como el que proporcionan las empresas de inserción.

Como muy bien relata uno de los responsables de las entidades promotoras entrevistado, en relación a las personas de origen extranjero y su acomodación en nuestra sociedad:

“No es una foto estática, es más bien como un vídeo. Esto está cambiando en el tiempo. Yo creo que ahora mismo la situación de las personas inmigrantes se está reubicando dentro de la crisis. Siempre es difícil generalizar, pero yo creo que desde el punto de vista laboral, son como la parte pagana de la crisis. Nosotros estamos notando como un desencanto de las personas inmigrantes respecto a su situación, se está haciendo muy difícil poder encontrar empleo. Y por otro lado parece que la sociedad los tiene en el punto de mira, no sé si la sociedad, los medios de comunicación, o los políticos. Sí que hemos notado un aumento de las personas inmigrantes en lo que tiene que ver con lo laboral. En este momento yo calculo que un tercio de las personas que estamos atendiendo ahora son personas inmigrantes....

En general tienen claro lo que quieren hacer, necesitan trabajar, lo que quieren es una oportunidad. Casi en cualquier condición, pero quieren trabajar. Muchos de ellos hacen más por mandar a sus países que por sobrevivir aquí. Hay unas condiciones bastante precarias. Pero en la gente que está en las empresas de inserción no notamos tanta diferencia. Nosotros no tenemos claro si el estigma lo creamos nosotros. Las personas de fuera se esfuerzan mucho por buscar trabajo, no quieren vivir de las ayudas.”

Es decir, por parte de las entidades que trabajan con colectivos en exclusión, se está viendo un incremento de los inmigrantes internacionales, por la propia problemática de este colectivo que ven en el trabajo el principal salvoconducto necesario para poder mejorar en la sociedad a la que han decidido residir. Siendo las empresas de inserción una de las herramientas que se les ofrece para poder conseguir esa ansiada meta para estas personas.

Como hemos mencionado con anterioridad el patrón de asentamiento de las empresas de inserción vizcaínas es de ámbito urbano y por ende, también es donde se encuentran más empresas con personal de origen extranjero.

En cuanto al porcentaje que suponen los trabajadores de origen extranjero dentro de las empresas vizcaínas, su proporción varía desde el 7,5% en el menor de los casos hasta incluso el 100% en otros.

Según nuestro estudio, la predisposición a la contratación de personas de origen extranjero es muy alta. En general, se les aprecia como un colectivo con ciertas particularidades dentro de los colectivos desfavorecidos socialmente. Como testimoniaba uno de los gerentes de las empresas de inserción quien nos expresaba su opinión al respecto a su experiencia de trabajo y el tratamiento con la población de origen extranjero:

“En cuanto a la experiencia, no distinguimos entre personas de origen extranjero y personas de aquí, para nosotros son personas. Lógicamente tienen dificultades diferentes. Por ejemplo el tema de la red social no tiene nada que ver una persona inmigrante con alguien que haya nacido aquí. Problemas legales, permiso de trabajo. El idioma, las diferencias culturales....

Primero en general vienen con una idea muy clara de que lo que vienen a hacer acá es trabajar y que estas son situaciones que tienen que aprovechar, y ¿cómo aprovecho?, haciendo algo que es útil que les va a permitir progresar económicamente. Eso lo tienen muy claro. Desde ahí tienen una motivación muy alta por aprender, tienen mucho interés. En relación a las personas de origen extranjero ha sucedido algo que antes no pasaba. La mayor parte de las personas que están viniendo a formarse tienen permisos de residencia y permiso de trabajo, o sea que es gente que se ha quedado en desempleo. Al final vivimos en una sociedad con muchos tintes racistas, entonces quienes están más precarios son los inmigrantes, y quienes se van a la calle más rápido son ellos. Parece duro pero es así. Inmigrantes que estaban trabajando, y que no se les veía, ahora están apareciendo. Se están sorprendiendo aquí en San Francisco de la cantidad de sudamericanos que hay. Pero es que vivían ahí antes, sólo que no los veías porque salían a las 6 de la mañana de casa a trabajar. Entonces hay una parte de visibilización que antes no se veía. Vienen con permisos de trabajo, pero si en un año no tienen los requisitos, las renovaciones son espadas de Damocles....

Ver que una persona es capaz de cambiar la opinión sobre sí misma y verse capaz de hacer cosas que antes pensaba que no podía, y eso implica un trabajo, porque aunque el trabajo no es la única forma de incluir a las personas, el trabajo tiene algo de dignidad, y cuando yo tengo una nómina, y el entorno es bueno, eso dignifica mucho. Hay personas que cuando hablan de eso se conmueven. Yo que venía de dónde venía, y ahora he podido hacer esto... Eso no se paga con dinero. La experiencia es muy buena. Yo, si tuviera los recursos, montaría 200 empresas de inserción.”

Asimismo conviene destacar que los responsables de las empresas de inserción son conscientes de las dificultades de los extranjeros como colectivo al que les está repercutiendo enormemente los efectos de la crisis, haciéndose su presencia más evidente, pero asimismo, se apunta la especial motivación e interés que tienen los trabajadores de otros países por aprovechar las oportunidades que se les brindan.

Por otra parte, la gran mayoría de los trabajadores de origen extranjero en Bizkaia ocupaban puestos de inserción (más del 90%) y el tiempo de sus contratos superaba los 6 meses y durante el año 2010 mayoritariamente continuaron con el proceso de inserción, pero pasemos a detallarlo en profundidad en el siguiente apartado de nuestro informe.

3.2.- Perfil del colectivo inmigrante empleado en las empresas de inserción vizcaínas

Entre las personas de origen extranjero en las empresas de inserción vizcaínas no existen grandes diferencias por sexo, ya que un 51,7% son hombres y un 48,3% son mujeres. En cuanto a su edad, señalar que la mayoría tiene menos de 35 años (59,0%) siendo el grupo más numeroso el de 25 a 34 años. (Tabla 5)

Tabla 5: Distribución porcentual por edades de los trabajadores de origen extranjero empleados en las empresas de inserción vizcaínas

Edad	%
24 años ó menos	22,9
25-34 años	36,1
35-44 años	26,5
45 años ó más	14,5
Total	100,0

Fuente: Elaboración propia

Respecto a su grado de formación va desde quienes no tienen ningún tipo de formación hasta quienes poseen estudios universitarios, pero el subconjunto más numeroso es de quienes han cursado educación secundaria (42%).

Fijándonos en la procedencia de los trabajadores de origen extranjero en las empresas de inserción de Bizkaia, los datos llevan a aseverar que es muy variada desde originarios de países asiáticos como Pakistán hasta quienes nacieron en algún estado miembro de la Unión Europea como es el caso de Rumanía. No obstante, los cuatro países de los que procede el mayor número son dos africanos: Marruecos y Argelia de manera principal y otros dos de Latinoamérica, Bolivia y Colombia, fundamentalmente (Gráfico 7). Y en su mayoría provienen de un ámbito urbano (75%) procediendo de un medio rural solamente una cuarta parte.

Gráfico 7: País de procedencia de los trabajadores de origen extranjero en las empresas de inserción vizcaínas

Fuente: Elaboración propia

El 91,9% lleva viviendo por lo menos 10 años en el País Vasco, habiendo venido directamente al País Vasco en su mayoría, aunque un 20% pasaron primero por Madrid y otro 20%, también, lo hicieron por Barcelona.

El grupo de quienes está soltero es mayoritario (52,3%) y un 42% no tiene hijos a su cargo. Un 64% dice tener familiares viviendo en España. Prácticamente en su totalidad tenían regulada su situación administrativa al contar tanto con permiso de residencia como de trabajo. Habiendo sido ellos mismos en una mayor proporción (40,2%) quienes se gestionaron sus propios permisos. Sin embargo, a casi una cuarta parte, un 24,4%, ha sido la propia empresa quien les ha tramitado los mismos.

Asimismo, se puede indicar que dos de cada tres eran perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos antes de comenzar a trabajar en la empresa de inserción vizcaína (Gráfico 8).

Gráfico 8: Porcentaje de trabajadores de origen extranjeros perceptores con anterioridad de la Renta de Garantía de Ingresos

Fuente: Elaboración propia

Como apuntábamos, de todos los trabajadores extranjeros en las plantillas de las empresas de inserción de Bizkaia, un 92,4% está contratado en empleos de inserción y en su mayoría fueron seleccionados, bien por los Servicios Públicos de empleo (36%) o a través de las propias entidades promotoras de las empresas (34,9%). Podemos verlo manifiestamente representado en el siguiente Gráfico 9.

Gráfico 9: Selección de los trabajadores de origen extranjero en las empresas de inserción vizcaínas

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la posible experiencia anterior de estas personas oriundas de países extranjeros, el 33,3% dice haber trabajado como peón en su país de origen, seguidos en porcentaje por quienes declaran haber sido estudiantes (6,7%).

Todos con anterioridad a su contratación en la empresa de inserción se encontraban en situación de desempleo, al ser uno de los requisitos para poder tener acceso a un empleo de inserción, pero en su mayoría llevaban hasta 6 meses desempleados (54,8%).

El 66,3% trabaja a jornada completa y el 59,8% llega a las 40 horas semanales. Su antigüedad en la empresa en la mayoría de los casos es de 12 meses (53,8%).

El 39,8% tienen la categoría profesional de peón y solamente un 4,8% es especialista.

En su mayoría continuaron en el proceso de inserción durante el año 2010, siendo muy bajo el número de abandonos. Aunque todos conocen, porque así se les explica desde las empresas, que el tiempo de su empleo de inserción es limitado y su objetivo primero es preparar a los beneficiarios para poder encontrar un puesto en el mercado laboral normalizado. Como jocosamente lo explicaba uno de los técnicos de acompañamiento:

“Yo lo que les suelo decir al principio: “júa” en vaya sitio más malo has caído... si lo haces mal te van a echar, pero la faena es que si lo haces bien también. Pero es verdad que aquí estáis para hacerlo bien, para cuanto antes poder acceder al mercado laboral.”

No quisiéramos terminar sin destacar uno de los rasgos del perfil que de manera repetida han salido en las entrevistas realizadas cuando en concreto se trataba sobre los inmigrantes internacionales. Esta característica apuntada es su **especial motivación** a la hora de enfrentarse con el desempeño de una actividad laboral y la importancia que le dan al trabajo. En palabras de un **técnico de acompañamiento**:

“La motivación en general es grande en todos los inmigrantes. Puedo decir, a riesgo de que se me entienda mal, que la población inmigrante incluso está más motivada que la nacional. Porque tienen sus condicionantes. Muchos de ellos es su primer año que consiguen la residencia y necesitan poder llegar a un permiso de residencia de tres o cinco años. Entonces la motivación de ellos es muy alta.

Yo creo que hay que quitar esa falsa idea de que los inmigrantes son vagos y no quieren trabajar. Y, con todos los que he trabajado hasta ahora, pues muy bien. Es más, yo he tenido casos de personas nacionales a las que se les ha ofrecido un trabajo y han dicho que por estar cobrando una renta básica no han querido trabajar. A mi ningún inmigrante me ha dicho no quiero trabajar. Ningún inmigrante cuando termina su proceso me ha dicho yo me voy a cobrar el paro. Quieren seguir trabajando”.

3.3.- Itinerario del proceso de inserción en las empresas del colectivo inmigrante empleado

Una de las mayores especificidades de las empresas de inserción es el proporcionar un itinerario personalizado para los trabajadores en puestos de inserción. Por lo tanto, las personas de origen extranjero deben ir pasando, también, por las distintas etapas. Como bien refleja uno de los técnicos entrevistado, las diferentes fases por las que se va encaminando el desempeño de la actividad en estas empresas en tránsito hacia el mercado ordinario son:

*“.. La primera es la **fase de acogida**.*

*Después hablamos de la **fase de desempeño laboral** que es el tiempo que se está en la empresa, que es un año, dos años o tres años. Y ahí hay unos primeros momentos en los que estás más con el trabajador, pero luego ya se dedica hacia la formación. Eso nos parece muy importante, que las personas mejoremos la empleabilidad. Y que además puedan adquirir nuevos conocimientos.... Entonces en esta fase de desarrollo profesional y mejora de la empleabilidad Estamos pensando en competencias transversales que les permitan amoldarse al mundo laboral tan cambiante. Este tipo de competencias que sirven para todo. Y luego, alguna competencia técnica más específica dependiendo del sector....*

*Y ya la **tercera fase sería la de transición a la empresa normalizada, o de autonomía profesional**. Esta fase empieza tres meses antes de que finalice su contrato de trabajo, ¿cómo hacemos esto? Porque tres meses antes de que finalice el contrato, los educadores elaboramos un informe que se manda al gerente de la empresa para que lo ratifique.... Con ese informe se inicia una búsqueda activa de empleo. En esa búsqueda, el educador lo que hace es apoyar y monitorizar, la persona realiza esta búsqueda con un orientador laboral. Nosotros lo que hacemos es estar, es animar, es motivar. Incluso si es necesario hacer algún acompañamiento a alguna intervención, se le acompaña.”*

Como se desprende de este texto, el itinerario está muy fijado y supervisado por los técnicos, que fundamentalmente ofrecen su apoyo y orientación para mejorar tanto las competencias profesionales (para el dominio en el desempeño de las tareas,...) como las habilidades sociales (saber cómo comportarse en una entrevista de trabajo,...) y los trabajadores van pasando desde una etapa inicial de acogida a otra de desempeño laboral y formativa para mejorar su nivel de empleabilidad, para terminar en otra de transición hacia la empresa normalizada en un periodo máximo regulado de 36 meses.

El 84,3% de las personas extranjeras en las empresas declara haber recibido formación para el desempeño de su trabajo, tanto de habilidades laborales como sociales o de formación básica. Este tipo de formación, según reflejan las propias empresas de inserción vizcaínas, es prácticamente el mismo para las personas de origen extranjero que para los autóctonos como podemos ver en gráfico 10.

Gráfico 10: Actividades formativas de trabajadores extranjeros y autóctonos en las empresas de inserción de Bizkaia

Fuente: Elaboración propia

Para aquellos con dificultades con el idioma castellano, un 41% ha asistido a clases de español.

En cuanto al grado en que perciben que la formación recibida les ha ayudado a mejorar sus competencias, en su mayoría creen que les ha ayudado totalmente y mucho (58%).

Gráfico 11: Grado de satisfacción entre los trabajadores de origen extranjero por la formación recibida mientras estaban empleados

Fuente: Elaboración propia

Asimismo, el 70,1% declara sentirse totalmente o muy satisfecho con el acompañamiento sociolaboral recibido en la empresa y el 58% se declara completamente satisfecho de su trabajo en la empresa de inserción vizcaína.

En las propias palabras de los trabajadores de origen extranjero, incluimos un par de citas de dos de los inmigrantes entrevistados durante la fase cualitativa de nuestra investigación para poner de manifiesto su sentimiento hacia la labor desarrollada desde las empresas de inserción en las que desempeñan su trabajo de cara a la mejora de su grado de integración tanto a nivel social como laboral y donde se refleja la especial importancia que dan a su paso por las empresas de inserción:

“Yo creo que hasta ahora me hay ayudado mucho y todavía nos siguen apoyando también, sobre los estudios y aprender para que algún día cuando nos marchemos de aquí tendremos una buena experiencia para mejorar y que nos cojan”.

Y un segundo trabajador extranjero en la empresa de inserción afirma:

“... todos estamos en lo mismo, casi todos pasamos por el mismo proceso, casi todos estamos solos acá, casi todas tenemos problemas familiares, no estamos contando nuestros problemas.....a mí me ha venido bien básicamente para todo, me ha venido estupendamente en todo, porque estoy trabajando, porque uno cuando no trabaja se siente lo más inútil que pueda sentirse, como dicen el trabajo dignifica al hombre pues así es, respecto a eso a trabajar que me ha dado más, me ha hecho sentir útil,....en términos sociales, laborales, de familia que me ha venido bien para todo.”

Consideraciones Finales

La principal finalidad y novedad del presente informe de carácter más bien descriptivo es avanzar en la comprensión de cómo los inmigrantes se acomodan en la sociedad vasca, principalmente vizcaína, y cuáles son las fortalezas aportadas para esta integración desde la Economía Social y Solidaria, en general, y desde las Empresas de Inserción vascas, en particular. Por esta razón, hemos tratado de investigar sobre la naturaleza del empleo ofrecido desde este tipo de empresas como dispositivo de activación laboral y formativa por lo que respecta a la transmisión de habilidades personales y sociales para el colectivo de inmigrantes internacionales integrante de estas empresas de inserción, cuyos requisitos de entrada son tanto el estar en situación de desempleo como el tener firmado un convenio de inserción con los servicios sociales de base correspondientes. Por lo tanto, se trata de personas en situación de desventaja social por su anterior acumulación de circunstancias de vulnerabilidad social, agravadas por su situación de regulación administrativa, con dificultades para participar en los diferentes ámbitos de la vida social, principalmente el laboral.

A nivel general, hemos reflejado el mapa de la situación del binomio Economía Social y Solidaria e Inmigración en relación con la formación e incorporación sociolaboral del capital humano inmigrante internacional residente en Bizkaia a través de las empresas de inserción.

A nivel específico, hemos ido apuntando

- 1) el **diagnóstico general**, identificando el tipo de empresas que conforman la Economía Social y Solidaria y los sectores económicos en los que se incluyen;
- 2) el **volumen y tipos de empleo** que tienen estas empresas, así como el **peso que tiene la población inmigrante** dentro de ellas;
- 3) la **caracterización de las entidades** de la Economía Social y Solidaria que emplean a inmigrantes. En concreto en el subsector de las Empresas de Inserción;
- 4) el **contraste de las diferentes experiencias de los responsables de la gestión** de las empresas de la Economía Social y Solidaria en relación con la contratación de inmigrantes;
- 5) la **definición del perfil de los inmigrantes** empleados por estas empresas de la Economía Social y Solidaria; y, finalmente,
- 6) el **examen y análisis de los procesos** por los cuales pasan los inmigrantes para ir adquiriendo las competencias necesarias con el fin de incorporarse al mercado laboral normalizado.

Los datos de nuestra investigación nos permiten afirmar que, en concreto, más de 260 trabajadores de origen extranjero están empleados por las empresas de inserción vascas a finales del año 2011 y más de 180 de ellos lo están en Bizkaia. Para estas personas, estas entidades enmarcadas dentro del ámbito de la economía social y solidaria, representan un factor clave para poder lograr su integración sociolaboral en la sociedad vasca porque,

partiendo de una situación de desempleo y habiendo suscrito con los servicios sociales de base correspondientes un Convenio de Inserción como reflejo de su situación de desventaja social, cuentan con un contrato de trabajo en un entorno donde se les apoya no solamente en el desarrollo de un trabajo real sino también en un itinerario personalizado para la asunción de destrezas y competencias personales. Además de conseguir unos ingresos, se les forma y se les apoya personalmente gracias a la metodología que se desarrolla en tales centros de trabajo.

Hemos reflejado, cómo las empresas de inserción están consiguiendo acabar con la artificial ficción de que algunos inmigrantes internacionales con ciertas barreras personales no pueden ganarse la vida y apuestan por un adecuado tratamiento de la diferencia, separándolo de las políticas sociales meramente asistenciales, en iniciativas que pueden parecer arriesgadas, pero cuyos resultados son positivos. Ya que en la actualidad el 93,1% de las empresas de inserción de Bizkaia cuentan con trabajadores de origen extranjero y su porcentaje respecto al total de trabajadores supone el 32,7%. Fundamentalmente están ubicadas en la capital vizcaína en un ámbito claramente urbano y donde los indicadores de pobreza y desigualdades sociales tienen una gran incidencia (Eustat, 2009)

Estas empresas están constituidas en su mayoría como sociedad limitada y habiéndose creado con anterioridad al año 2005. El sector económico en el que principalmente desarrollan su actividad es en los servicios (casi 8 de cada 10 de ellas) siendo la actividad económica principal de las mismas la Hostelería, pese a la diversificación de actividades existentes que van desde el reciclaje de materiales al cuidado de personas dependientes.

Existe una mayor proporción de empresas promocionadas por una entidad, primordialmente del Tercer Sector, siendo en Bizkaia tres entidades las que potencian un mayor número de empresas, a saber: Emaús Bilbao SCIS; Fundación Peñascal y Fundación Sartu, cuya labor es decisiva para la puesta en marcha y desarrollo de la actividad de este tipo de empresas. Su tarea no solamente se circunscribe al inicio de la actividad de las empresas, sino que continúa en el apoyo y facilitación, incluso, del personal tanto de carácter técnico como de inserción para las plantillas.

Es significativo que el porcentaje de personas nacidas en otros países haya aumentado en las empresas de inserción vizcaínas desde aproximadamente un 5% a principios de este siglo hasta llegar a ser alrededor uno de cada tres trabajadores en este tipo de dispositivo empresarial. Con claridad se observa el maridaje entre la llegada de flujos de inmigrantes internacionales y las soluciones articuladas de las empresas de la economía social y solidaria de cara a posibilitar su acomodación en nuestro quehacer diario, donde por méritos propios el empleo es la principal vía de integración para los inmigrantes procedentes de otros países por la posibilitación que les ofrece de cara a la regularización de su situación administrativa, amén de procurarles unos ingresos fijos y beneficio psicosociales.

En su inmensa mayoría, más del 90%, están empleados en puestos de inserción y son tanto hombres como mujeres que proceden principalmente de dos regiones del mundo, de África (Marruecos y Argelia, principalmente) y de Latinoamérica (Bolivia y Colombia).

Para terminar nos gustaría apuntar unas últimas consideraciones donde se resaltan los principales rasgos de las Empresas de Inserción vascas en su labor para la activación laboral y la inclusión social, también para los inmigrantes internacionales más vulnerables cuyas características personales por sí mismas hacen que les resulte muy difícil el acceso directo al mercado de trabajo normalizado:

- ✓ Representan una *herramienta consolidada y sostenible de lucha contra las desventajas sociolaborales, incluidos los inmigrantes internacionales más vulnerables*: Se trata de un dispositivo que no solamente se ha ido manteniendo en el tiempo sino que su número, incluso, ha ido creciendo a lo largo del siglo XXI tal como refleja el registro oficial vasco y hemos constatado en nuestro estudio. Estas empresas han conseguido demostrar que este colectivo pueden ganarse la vida y mejorar su potencialidad con su estrategia a favor del empleo y con su fórmula de aprender trabajando de manera tutelada y orientada. Donde la atención a los inmigrantes se ha gestionado correctamente incluyéndolos en su radio de acción con resultados positivos en la inserción sociolaboral de sus beneficiarios. Por otra parte, aunque cuentan con ayudas públicas vitales, no consumen recursos sociales ‘a fondo perdido’ sino que la inversión pública en las Empresas de Inserción produce un retorno a la sociedad de una gran parte de lo invertido tanto a nivel fiscal (en materia de impuestos de actividad económica, IRPF en las nóminas, etc.) como a nivel económico (reduciendo las percepciones de ayudas sociales y desempleo, dinamizando la economía de la sociedad, etc.).
- ✓ *Constituyen estructuras híbridas, instrumentales y transitorias que están implantadas en los tres territorios vascos, fundamentalmente en Bizkaia con el mayor porcentaje de participación de trabajadores inmigrantes internacionales*: conjugan sus objetivos económicos de productividad y competitividad en el mercado con objetivos sociales de compromiso con las personas. Al ser organizaciones que trabajan en el mercado produciendo bienes y servicios en múltiples actividades económicas con el objetivo de integrar a sujetos en riesgo de exclusión como cierto perfil de origen extranjero y suponen un instrumento de intervención sociolaboral con el objeto de preparar a sus trabajadores para incorporarles al mercado de trabajo ordinario durante un tránsito de máximo 3 años, según la normativa actual. En ellas, también los inmigrantes internacionales, favorecen su nivel de empleabilidad, tanto por la cualificación que reciben, como por la práctica del desempeño de una experiencia de trabajo real.

Por ende, este tipo de dispositivos empresariales facilita la consecución de una mayor cohesión social al facilitar la posibilidad de conseguir un empleo y una formación práctica que, sin duda, redundará en una mejora del clima social dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en general, y de Bizkaia en particular.

Consiguientemente, están demostrando ser una herramienta eficaz y eficiente de cara a la inserción social y al servicio de la activación laboral de colectivos desfavorecidos, entre ellos cierta fracción de los inmigrantes internacionales más vulnerable, cuyo porcentaje dentro de las mismas en el territorio del País Vasco, como se ha expuesto, alcanza prácticamente el 35%, asimismo llegando a ser uno de cada tres trabajadores de las empresas de inserción vizcaínas.

En definitiva, las características intrínsecas de las Empresas de Inserción las confieren particularidades, diferenciándolas de otro tipo de agentes económicos en general, y de los de la Social y Solidaria, en particular, porque posibilitan el acceso al empleo normalizado de colectivos con especiales dificultades tras un periodo de acompañamiento y a través del desempeño real de un puesto de trabajo, entre ellos a los inmigrantes en mayor desventaja quienes cada vez en un mayor porcentaje se sitúan como trabajadores, no sólo, aunque muy particularmente (más del 90%), de inserción en este tipo de empresas en nuestro territorio más cercano.

Por consiguiente, las Empresas de Inserción deben ser entendidas como mecanismos útiles para alcanzar unos niveles óptimos de integración sociolaboral en Euskadi desde una participación activa, lo cual repercute en lograr un mayor nivel de justicia social de cara a la construcción de una sociedad más inclusiva, cohesionada y justa, resultando un factor favorecedor para la integración del colectivo de inmigrantes más vulnerables.

En este sentido los resultados de nuestro estudio permiten afirmar que en la actualidad el sector de la Economía Social y solidaria es un motor que contribuye a la integración social a través del empleo del colectivo en una mayor situación de desventaja en el contexto vasco y en concreto y muy particularmente, en el territorio histórico de Bizkaia donde están definidas y marcadas unas pautas que alumbran la aplicación positiva de medidas para lograr la convivencia óptima en clave de diversidad para todos.

Referencias Bibliográficas

- Ados C. (2008). Las empresas de inserción: un instrumento contra la exclusión social en Bizkaia. Bilbao: Miradas BBK-Economía Social.
- Aguilera, R. (2009). La relación Laboral de los trabajadores en situación de exclusión social en las empresas de inserción. Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 83: 217-249.
- Alkire, S. (2010). Human Development: Definitions, Critiques, and Related Concepts. Oxford: Queen Elizabeth House. University of Oxford, series OPHI Working Papers, 036.
- Araujo, A. et al (2008). Eficiencia en las empresas de inserción y apoyo público. Revista de servicios sociales, 44: 39-54.
- Aretxabala, M.E. (2011) 'La labor de las Empresas de Inserción como puente de inclusión sociolaboral para los inmigrantes internacionales más vulnerables', en Universidad de Deusto 125 Aniversario, Bilbao: Universidad de Deusto (en prensa).
- Bradley, H. y Healy, G. (2008). Ethnicity and Gender at Work — Inequalities, Career and Employment Relations. London y New York: Palgrave Macmillan.
- Cachón, L. (2008). La integración de los inmigrantes en España: debates teóricos, políticas y diversidad territorial. Revista UC Política y Sociedad 45 (1): 205-235.
 - (2009). La «España inmigrante»: marco discriminatorio, mercado de trabajo y políticas de integración. Madrid: Anthropos.
 - (2011). Inmigración en España: del mercado de trabajo a la plena ciudadanía. Oñati Socio-Legal Series (1) 3: 1-16.
- Caldera, J. et al (2011). La Contribución de la Inmigración a la Economía Española: Evidencias y Perspectivas de futuro. Madrid: Fundación Ideas.
- Canal-Domínguez, J.F. y Rodríguez-Gutiérrez, C. (2008). Analysis of wage differences between native and immigrant workers in Spain. Spanish Economic Review, 10 (2): 109-134.
- Cáritas (2011). La Situación Social de los Inmigrantes acompañados por Cáritas. Informe del año 2010. Recuperado del sitio Web:
http://www.caritas.es/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?id=4714
- Castles, S. (2008). Migration and Social Transformation. Londres: LSE Migration Studies Unit. Working Papers Series.
- Castles, S. y Miller, M.J. (2009). The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World. 4th edition. Basingstoke y New York: Palgrave MacMillan.
- Castro Sanz, M. (2003). La Economía Social como agente económico: necesidad de su participación en la interlocución social. Revista CIRIEC-España 47, 41-57.
- Colectivo Ioé (2002). Intervenciones sociales para la promoción del empleo y la igualdad de los inmigrantes extranjeros con participación de la administración local. Madrid: Área Promoción de la Igualdad y Empleo del Ayuntamiento.
- Comisión Europea (2010a). Europa 2020: una estrategia para el crecimiento inteligente, sostenible e integrador. COM (2010) 2020. Bruselas. 3.3.2010
 - (2010b). La Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social: un marco europeo para la cohesión social y territorial. COM (2010) 758 final. Bruselas. 16.12.2010.
 - (2011). Evaluación del programa nacional de reforma de 2011 y del programa de estabilidad de España. SEC (2011) 718 final. Bruselas, 7.6.2011
- Consejo Económico y Social Vasco (2011). El impacto Económico y Social en la CAPV de la Evolución Demográfica Prevista. Bilbao: CES Vasco.
- Coque, J. y Pérez, E. (Eds.) (2000). Manual de creación y gestión de Empresas de Inserción Social. Oviedo: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo.

- DAES-Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (2009). Trends in international Migrant stock: The 2008 Revision. Nueva York: División de Población DAES
 - (2010). Population Facts. Noviembre de 2010. Nº 2010/6. División de Población
 - (2011). International Migration Flows to and from selected Countries: The 2010 Revision. Nueva York: DAES (Base de datos de las Naciones Unidas, POP/DB/MIG/Flow/Rev.2010).
- De Guchteneire, P. y Pecoud, A. (2008). Migración sin fronteras: ensayos sobre la libre circulación de las personas. París: Unesco.
- Defourny, J. y Nyssens, M. (2008). Social Enterprise in Europe: recent trends and developments. Bruselas: EMES European Research Network working paper.
- Eurostat (2012). At risk of poverty or social exclusion in the EU27. Eurostat newsrelease 21/2012 8.02.2012. Recuperado del del sitio web: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08022012-AP/EN/3-08022012-AP-EN.PDF
- Eustat (2009). Encuesta de pobreza y desigualdades sociales de 2008. Disponible en http://www.eustat.es/elementos/ele0005200/ti_Encuesta_de_pobreza_y_desigualdades_sociales_2008_Resumen_y_conclusiones/inf0005277_c.pdf
- FAEDEI (2010). Memoria Social 2009: Empresas de Inserción en España. Madrid: FAEDEI-Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción.
 - (2011). Memoria Social 2010: Empresas de Inserción en España. Madrid: FAEDEI-Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción.
- Fernández, A., Galarreta, J. y Martínez, N. (Coords.) (2007) Manual de acompañamiento en las empresas de inserción: Proceso y Herramientas. Bilbao: REAS-Euskadi.
- Fernández, C. y Ortega, C. (2008). Labor market assimilation of immigrants in Spain: employment at the expense of bad job-matches?. Spanish Economical Review, 10: 83-107.
- Fisac, R. et al (2011). La empresa social: revisión de conceptos y modelos para el análisis organizativo. Revista del Tercer Sector, 17(1). Recuperado del sitio Web: <http://www.fundacionluisvives.org/rets/17/articulos/60501/index.html>
- Fonteneau, B., Neamtan, N., Wanyama, F, Pereira Morais, L. y Poorter, M. (2010). Social and Solidarity Economy: Building a Common Understanding. Turin: International Labour Organization-ILO.
- Gizarteratuz (2010) El apoyo a las empresas de inserción, una estrategia de activación, Gizarteratuz, 3: 8-9. <http://www.sis.net/documentos/gizarteratuz/gizarteratuz3.pdf>
- Gizatea (2010). Las Empresas de Inserción en el País Vasco: Memoria Social 2009. Bilbao: Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco.
 - (2011). Las Empresas de Inserción en el País Vasco: Memoria Social 2010. Bilbao: Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco.
- Gobierno Vasco (2006) Evaluación del Programa de Empresas de Inserción. Vitoria: Dpto. de Justicia, Empleo y Seguridad Social.
 - (2011) Encuesta de la Población Inmigrante Extranjera residente en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Vitoria: Dpto. Empleo y Asuntos Sociales.
- Habermas, J. (1999). La inclusión del otro. Barcelona: Paidós.
- Ibarrola-Armendariz, A. y Firth, C. (Eds.) (2007). Migraciones en un contexto global. Bilbao: Universidad de Deusto.
- Iglesias de Ussel, J. (2010). Las políticas de integración social de los inmigrantes en las comunidades autónomas españolas. Bilbao: Fundación BBVA.
- Ikuspegi-Observatorio Vasco de Inmigración(2010). Panorámica de la Inmigración, 34.
 - (2011a) Panorámica de la Inmigración, 38
 - (2011b) Panorámica de la Inmigración, 40
 - (2012). Población extranjera en la CAPV 1998-2011. Recuperado del sitio Web: <http://www.ikuspegi-inmigracion.net/documentos/powerpoints/capv2011.pdf>

- ILO (2008). Declaration on Social Justice for Fair Globalization. Génova: ILO Publications.
- INE-Instituto Nacional de Estadística (2010a). Encuesta Anual de Estructura Salarial Año 2008. Notas de Prensa, 24 de Junio de 2010. Recuperado del sitio Web <http://www.ine.es/prensa/np601.pdf>
- (2010b). Encuesta de Condiciones de Vida. Año 2010. Datos provisionales. Notas de Prensa, 21 de Octubre de 2010. Recuperado del sitio Web <http://www.ine.es/prensa/np627.pdf>
- (2011). Avance del Padrón municipal a 1 de enero de 2011, Notas de prensa, 4 de abril de 2011. Recuperado del sitio Web <http://www.ine.es/prensa/np648.pdf>
- (2012). Revisión del Padrón municipal 2011. Recuperado del sitio Web <http://www.ine.es/jaxi/tabla.do>
- Innobasque (2011). Estrategia de Innovación social: una ventana de oportunidad para Euskadi. Zamudio: Agencia Vasca de la Innovación.
- IVIE-Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (2011). La población extranjera en el mercado de trabajo español. Cuadernos de Capital Humano, 125. Recuperado del sitio Web <http://www.ivie.es/downloads/caphum/flash/125/Default.html>
- Izquierdo, A. (2011). El modelo de inmigración y los riesgos de exclusión. En FOESSA: VI Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Madrid: Fundación Foessa.
- Izquierda, J.L. et al (2008). El Tercer Sector y las Administraciones Públicas. Relaciones en el ámbito de la atención social en los niveles regional y local', Revista Internacional de Sociología. 49(1), 115-139.
- Laparra, M. (2011). La integración social de las personas inmigrantes. Balance y perspectivas de futuro en un contexto de crisis. Ponencia presentada en la Jornada "La integración de las personas en el País Vasco. Balance, Perspectivas y Agenda de Futuro". Bilbao: Gobierno Vasco – Ikuspegiak.
- Lázaro Blanco, E. (2004). Procesos de Inserción sociolaboral con el colectivo de Inmigrantes. En Salinas, F. y Herranz de la Casa, J.M. (Dir.). La economía social como puerta de integración sociolaboral de los inmigrantes. Ávila: Universidad Católica.
- Lewis, M. y Swinney, D. (2007). Social Economy? Solidarity Economy? Exploring the Implications of Conceptual Nuance for action in a Volatile World. Ponencia presentada en el Congreso Mundial sobre Economía Social en Victoria, Canadá.
- Ley 44/2007, de 13 de diciembre, Regulación del régimen de Empresas de Inserción.
- Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.
- Llopis, R. (2007). El nacionalismo metodológico como obstáculo en la investigación sociológica sobre migraciones internacionales. Empiria, 13, 101-117.
- Malgesini, G. y Giménez, C. (1997). Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e interculturalidad. Madrid: La cueva del oso.
- Marcuello, C. et al (2008). Informe sobre las empresas de inserción en España. Valencia: CIRIEC, Serie Informes, 4.
- Martín Urriza, C. (2006). Una comparación entre el salario de los trabajadores españoles y extranjeros. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Economía y Sociología, 61: 61-75.
- Martínez, R. (2010). Pobreza y privación material en España en el período 2004-2008: del auge económico al inicio de la recesión. Madrid: Fundación Alternativas.
- Melián, A. y Campos, V. (2010). Emprendedurismo y Economía Social como mecanismos de inserción sociolaboral en tiempos de crisis. Revista de Estudios Cooperativos 100, 43-67. Recuperado del sitio Web <http://ucm.es/info/revesco>.
- Ministerio de Trabajo e Inmigración (2009). Anuario Estadístico. Recuperado del sitio Web <http://www.mtin.es/es/estadisticas/contenidos/anuario.htm>
- (2011). Programa Nacional de Reformas. Recuperado del sitio Web: http://www.mtin.es/es/sec_trabajo/debes_saber/pnr/programanacionalreformas2011espana.pdf

- Monzón Campos, J.L. (2008). Economía Social y Sociedad del Bienestar: actores y ámbitos de actuación. En Anuario de la Economía Social 2007-2008. Madrid: Confederación Empresarial Española de la Economía Social-CEPES.
- Monzón Campos, J.L. et al (2010). Sectores de la nueva economía 20+20. Madrid: Fundación EOI.
- Moreno, F.J. y Bruquetas, M. (2011). Inmigración y Estado de bienestar en España. Barcelona: Obra Social "la Caixa".
- Moreno, G. y Aierdi, X. (Coords) (2011) Anuario de la Inmigración en el País Vasco 2010. Zarautz: Ikuspegiak-Observatorio Vasco de la Inmigración.
- Naciones Unidas (2010). Migración internacional y desarrollo. Informe del Secretario General. Recuperado del sitio Web:
<http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/65/203>
- Observatorio de las Ocupaciones (2010). Informe del Mercado de Trabajo Estatal Datos 2009 Volumen II. Madrid: Servicio Público de Empleo Estatal.
- Observatorio Vasco de Economía Social (2010). Informe de la situación de la Economía Social Vasca. Donostia: Instituto de Derecho Coopeativo y Economía Social de la Universidad del País Vasco.
- OCDE (2006). From Immigration to Integration: Local Approaches. Recuperado del sitio Web <http://www.oecd.org/dataoecd/5/55/37726512.pdf>
- OIM (2011). Organización Internacional para la Migraciones: Informe sobre las migraciones en el mundo 2011: Comunicar eficazmente sobre la migración. Ginebra: Organización Internacional para las Migraciones.
- Pajares, M. (2010). Inmigración y mercado de trabajo. Informe 2010. Madrid: Observatorio Permanente de la Inmigración del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
- Parra, C y Porta, F. (Dir. 2011). El impacto de la crisis económica en la economía social y solidaria. Barcelona: Bosch Editor.
- Penninx, R. y Martiniello, M. (2006). Procesos de integración y políticas (locales). Estado de la cuestión y algunas enseñanzas. REIS-Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 116, 123-156.
- Penninx, R. (2009). Decentralising integration policies. Managing migration in cities, regions and localities. Recuperado del sitio Web: http://www.policy-network.net/publications_detail.aspx?ID=3450
- Pérez de Mendiguren, J.C., Etxezarreta, E. y Guridi, L. (2009). Economía Social, Empresa Social y Economía Solidaria: diferentes conceptos para un mismo debate. Bilbao: Red de Economía Alternativa y Solidaria-REAS Euskadi.
- PNUD-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1990) Informe sobre el Desarrollo Humano 1990: definición y medición del desarrollo humano. Nueva York: PNUD.
 - (2009). Informe sobre Desarrollo Humano 2009: superando barreras – Movilidad y desarrollo humanos. Nueva York: PNUD.
 - (2010). Desarrollo Humano. Informe 2010. Recuperado del sitio web <http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh1990/capitulos/espanol/> (consultado el 12 de marzo de 2012)
- Radrigán, M. (2011). Manual de Buenas Prácticas de la Economía Social y el empleo en América Latina. Valencia: Observatorio Iberoamericano del empleo y la Economía Social.
- Rea, A. y Tripiet, M. (2009). Sociología de la inmigración. Barcelona: Hacer.
- Reyneri, E. (2003). Immigration and the underground economy in new receiving South European countries: manifold negative effects, manifold deep-rooted causes. International Review of Sociology, 13(1), 117-143.
- Román, A. y Rojo, C.L. (2008). Las empresas de inserción como instrumento de integración sociolaboral en España. Revista Universitaria de Ciencias del Trabajo, 9, 253-271.
- Ruiz Olabuénaga, J.I. (2006). El sector no lucrativo en España: Una visión reciente' Madrid: Fundación BBVA.

- Sajardo, A. y Chaves, R. (2006). Balance y tendencias en la investigación sobre Tercer Sector no lucrativo. Especial referencia al caso español. *Revista de economía pública, social y cooperativa*, 56, 87-116.
- Salinas, F. y Herranz de la Casa, J.M. (Dir.) (2004). *La economía social como puerta de integración sociolaboral de los inmigrantes*. Ávila: Universidad Católica.
- Sanchís, J.R. (2010). *Emprendimiento, Economía Social y Empleo*. Valencia: Ed. Universidad de Valencia.
- Schrover, M., Van der Leun, J. y Quispel, C. (2007). Niches, Labour Market Segregation, Ethnicity and Gender. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 33 (4): 529-540.
- Sen, A. (2000). *Desarrollo como Libertad*. Barcelona: Planeta.
- Tarazona, P. y Albors, J. (2005). La economía social y el desarrollo local. *Revista Noticias del CIDEDEC*, 45, 70-75.
- Tezanos, J. F. y Díaz, V. (2008). *Condiciones laborales de los trabajadores inmigrantes en España*. Madrid: Fundación Sistema.
- Tornos A., Aparicio R. y Fernández M. (2004). *El capital humano de la inmigración*. Madrid: Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO).
- Touraine, A. (2009). *La mirada social: un marco de pensamiento distinto para el siglo XXI*. Barcelona: Paidós Estado y Sociedad.
- Urra, M. (2010). El papel de la Economía Social en los regímenes del bienestar. *Revista Miscelánea Comillas*, Vol. 68, 133, 791-816.
- Veciana, P. (2007). *Las Empresas de Inserción en España*. Barcelona: Fundación Un Sol Món.
- Veira, A. et al (2011). Los determinantes de la concentración étnica en el mercado laboral español. *Revista Internacional de Sociología*, monográfico 1, 219-242.
- VV.AA. (2002). *El Tercer Sector visto desde dentro. La renovación de las ONGs y los retos de la exclusión social*. Barcelona: Fundación Esplai.
- WISE (2009). *Work Integration Social Enterprises as a tool for promoting inclusion*. En *Working Integration Social Enterprises and their role in European Policies*. European Community Programme for Employment and Social Solidarity PROGRESS (2007-2013). Disponible en la Web: www.wiseproject.eu.

BizkaiLab

